
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Entwicklung eines Fragebogens für Schulleitungen zur Untersuchung der Zusammenarbeit mit Logopädinnen und Logopäden

Eingereicht von: Ramona Schuler und Philipp Suter

Begleitung: Prof. Susanne Kempe

Zweite Fachperson: Dr. Franziska Hänsenberger

Eingereicht am: 17. Februar 2023

Abstract

Eine gelingende Zusammenarbeit von Logopädinnen und Logopäden mit den Schulleitungen an Regelschulen ist im Interesse aller Beteiligten. Die Thematik wurde bislang aber noch kaum systematisch bearbeitet. Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist ein Fragebogen, welcher die Zusammenarbeit zwischen Schulleitungspersonen und logopädischen Fachpersonen untersucht. Als Grundlage für die Fragen dienen die Berufsaufträge der zwei Professionen. Mittels zwei kognitiven Interviews wird der Fragebogen ausgewertet. Auf Grundlage der geschilderten Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge wurde der Fragebogen überarbeitet und finalisiert. Insgesamt wird er als zweckmässig und ergründend angesehen. In einem nächsten Schritt könnte er als Ersterhebungsinstrument in der Praxis zur Anwendung kommen.

Danksagung

Wir danken Susanne Kempe für die Betreuung dieser Bachelorarbeit und Jürgen Kohler für die kompetente Beratung in Bezug auf die forschungsmethodischen Fragen. Des Weiteren möchten wir uns bei den zwei Schulleitenden bedanken, welche sich für den Pretest des Fragebogens grosszügig zur Verfügung gestellt haben. Auch bedanken wird uns bei Mirjam Torres und Andreas Iten für das Korrekturlesen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Begründung der Themenwahl.....	5
1.2	Fragestellungen	6
1.3	Aufbau der Arbeit	6
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Schulleitung	7
2.1.1	Geschichtlicher Hintergrund.....	7
2.1.2	Tätigkeiten	8
2.1.3	Rollen von Schulleitungen.....	11
2.1.4	Co-Leitung von Schulen	12
2.2	Logopädie im System Schule	12
2.2.1	Berufsauftrag am Beispiel des Berufsauftrags des Kantons Zürich	12
2.2.2	Tätigkeitsbereiche.....	13
3	Methodisches Vorgehen.....	16
3.1	Schriftliche Befragung	16
3.1.1	Erhebungstool Lime Survey	17
3.1.2	Fragebogendesign.....	19
3.1.3	Grobstruktur der Umfrage	20
3.1.4	Auswahl der Items	20
3.2	Evaluation des Fragebogens.....	26
3.2.1	Pretesttechniken.....	26
3.2.2	Durchführung kognitives Interview	28
3.2.3	Auswertung kognitives Interview	29
3.2.4	Erläuterungen zur Darstellung der Analyse	30
3.2.5	Darstellung der informellen Analyse	30
4	Diskussion	37
4.1	Beantwortung der Fragestellungen	37
4.2	Kritische Reflexion.....	39
5	Fazit.....	42
6	Literaturverzeichnis	43

7	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	46
8	Anhang	i

1 Einleitung

Die Autorinnen¹ gehen innerhalb dieses Kapitels auf die Themenwahl, die Fragestellungen und auf den formalen Aufbau dieser Bachelorarbeit ein.

1.1 Begründung der Themenwahl

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist aus dem Berufsalltag der Logopädin² an einer Regelschule nicht mehr wegzudenken. Neben den Erziehungsberechtigten der Kinder arbeitet sie mit verschiedenen Professionen, die an einer Schule mitwirken, zusammen: Dazu gehören Lehrpersonen, Psychomotoriktherapeut*innen, Schulische Heilpädagog*innen oder Schulleitende. In Sitzungen wird Fachwissen ausgetauscht, eine andere Fachrichtung wird beraten oder ein Fall wird dargelegt. Jede Profession nimmt Einschätzungen ein. Im besten Fall wird eine Massnahme für ein pädagogisch-geleitetes Vorgehen gefasst. Das Kind steht im Zentrum. Die beschriebene interdisziplinäre Zusammenarbeit haben die Autorinnen während Praktika selbst miterlebt und ausgeübt.

Anderegg erwähnt explizit auch Schulleitungen als wichtigen Bestandteil einer gelingenden Zusammenarbeit in der Schule. «Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und der Schulleitung scheint mir jedoch mindestens so wichtig [...]» (Anderegg, 2022, S. 12). Aber inwiefern beteiligen sich Schulleitungen mit ihren Tätigkeiten an der interdisziplinären Zusammenarbeit der Schule und insbesondere den Entscheidungsprozessen in der Logopädie?

Gemäss Capaul, Seitz und Keller (2020) bewegen sich Schulleitungen zwischen Pädagogik, Personalführung, Management, Kommunikation und Betriebswirtschaft. Bei Entscheidungsprozessen müssen Schulleitende beispielsweise auch politisch vorgegebene finanzielle Rahmenbedingungen einhalten und Ressourcen gerecht und effizient einsetzen (Anderegg, 2022). Bei diesem vielschichtigen Aufgabenkatalog von Schulleitungen kann es vorkommen, dass der Logopädie nicht ihre verdiente Aufmerksamkeit geschenkt wird. Durch die Literaturrecherche stellten die Autorinnen fest, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Schulleitung und Logopädie, im Gegensatz zur Zusammenarbeit zwischen Schulleitenden und Schulischen Heilpädagogin*innen, bisher kaum untersucht wurde. Die Autorinnen sind auf Diplomarbeiten gestossen, welche sich mit „Schulleitung im Kontext des Mangels an Schulischen Heilpädagog*innen“ (Rauh, 2019) oder „Führungsstile von Schulleitungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik“ (Casanova, 2017)

¹ In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Leserlichkeit die weibliche Mehrzahl verwendet. Eingeschlossen ist auch der männliche Verfasser dieser Arbeit.

² Zur besseren Leserlichkeit wird im Rahmen dieser Arbeit die weibliche Form für die Bezeichnung der Berufstätigen in der Logopädie gewählt. Mitgemeint sind ausdrücklich männliche und anderweitige Geschlechteridentitäten.

befassen. Die Forschungslage wird als dünn eingeschätzt. Dies zeigt die Relevanz der Fragebogenentwicklung und ist die Motivation der Autorinnen für die vorliegende Bachelorarbeit.

1.2 Fragestellungen

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet:

Wie gestaltet sich eine Umfrage, welche die Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen und logopädischen Fachpersonen abbildet?

Das Ziel der Arbeit ist es, einen Fragebogen zu entwickeln, der die Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen und logopädischen Fachpersonen erfragt. Zur Testung des Fragebogens werden zwei kognitive Interviews mit Schulleitenden durchgeführt. Die obengenannte zentrale Fragestellung wird von weiteren Fragestellungen untermauert.

- Fragestellung 1: Welche Punkte gilt es bei einer Fragebogenentwicklung zu beachten?
- Fragestellung 2: Wie gestaltet sich ein Interviewleitfaden zur Überprüfung des Fragebogens?
- Fragestellung 3: Wie wird die Analyse eines kognitiven Interviews umgesetzt?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in acht Kapitel aufgeteilt. Im Einleitungskapitel wurden die Lesenden an das Thema herangeführt. Die Wahl des Themas wurde begründet und die Fragestellungen erläutert. Die theoretischen Grundlagen bilden das zweite Kapitel. Dort wird zu Beginn die Schulleitungsfunktion genau erläutert. Mit dazugehörigen Beschreibungen zum geschichtlichen Hintergrund, den Tätigkeiten und Rollen von Schulleitungen, wie auch Co-Leitung von Schulen entsteht ein umfassendes Bild. Die theoretischen Grundlagen werden mit dem Unterkapitel zur Logopädie ergänzt. Das dritte Kapitel umfasst das methodische Vorgehen. Es beinhaltet zwei zentrale Punkte: einerseits die schriftliche Befragung und andererseits die Evaluation des Fragebogens. Kern des Unterkapitels der schriftlichen Befragung bildet die Auswahl der Items. Es wird konkret beschrieben, wie der erstellte Fragebogenentwurf gegliedert ist. Das Unterkapitel Evaluation bildet den zweiten Teil des methodischen Vorgehens. Für die Evaluation des Fragebogenentwurfs wurden zwei kognitive Interviews durchgeführt und analysiert. Die Darstellung der Analyse wird in diesem Kapitel genau dargelegt. Im vierten Kapitel der Diskussion folgt die Beantwortung der Fragestellung und eine kritische Reflexion. Im fünften Kapitel folgt das Fazit. Das Literaturverzeichnis, das Abbildungs- und Tabellenverzeichnis und der Anhang umfassen die drei letzten Kapitel.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel setzen sich die Autorinnen mit dem Beruf der Schulleitung und der Logopädie auseinander. Es möchte ein wesentlicher Überblick von beiden Berufen geschaffen werden. Die Auseinandersetzung mit den zwei Professionen bilden das Fundament der Fragebogenerstellung.

2.1 Schulleitung

In folgenden Unterkapiteln beschreiben die Autorinnen den geschichtlichen Hintergrund der Schulleitung. Danach werden die Tätigkeiten von Schulleitenden beleuchtet. Woraufhin ein Kapitel über die Rollen von Schulleitungen folgt. Damit möchten die Autorinnen den Weg der Schulleitung an schweizerischen Volksschulen ersichtlich machen: weg von einer Funktion, hin zu einer Profession.

2.1.1 Geschichtlicher Hintergrund

Im Jahr 1995 war der Beruf des Schulleitenden schweizweit an den Volksschulen noch nicht selbstverständlich. Brägger schreibt in seiner Handreichung, dass einzig die Kantone Bern, Basel-Land und Basel-Stadt im selben Jahr flächendeckend auf Volksschulstufe Schulleitungen eingeführt hätten. Es wird auch erwähnt, dass in anderen Kantonen ein Regelungs- und Entwicklungsbedarf bestand (Brägger, 1995). Schulleitungen waren zuvor nur in Gymnasien, Seminaren (gemeint sind hier die Vorgänger der pädagogischen Hochschulen) und Berufs- und höheren Fachschulen etabliert (ebd.). Nachfolgend beschränken sich Beschreibungen auf die Schulleitungsposition der Volksschulstufe.

Als Beispiel für den geschichtlichen Hintergrund zur Entstehung der Schulleitung soll hier die Gemeinde Rümlang im Kanton Zürich dienen. Mitte der 90er Jahre regte die Schulpflege in Rümlang «eine Diskussion zum Führungsverständnis bei den Lehrpersonen an» (Hophan & Marti, 2011, S.163). Nach Hophan und Marti (2011) sollte die Führung einer Schule modernisiert werden. Das Ziel war eine Aufteilung der Schulführung in Schulpflege, Schulleitung und Lehrpersonen. Ein neues Verständnis zur Führung einer Schule sollte entstehen und von der Mehrheit getragen werden. Die Schulpflege legte daraufhin fest, dass die Lehrpersonen an einer Tagung teilnehmen mussten. Diese verfolgte den Zweck, die Modernisierung anhand des Schulversuches „Teilautonome Volksschulen“ (TaV) anzugehen. «Am Ende der Tagung sprach sich die Schulpflege einstimmig für die Teilnahme aus, die Lehrpersonen hingegen lehnten die Teilnahme mit einer deutlichen Mehrheit ab» (Hophan & Marti, 2011, S.163f.). Die Lehrpersonen wollten eine Modernisierung. Jedoch wollten sie diese selbst entwickeln und umsetzen. Die Schulpflege befürchtete, dass die Umsetzungsidee der Lehrpersonen eine übermässige Arbeitsbelastung implizieren würde. Trotz den Meinungsverschiedenheiten startete 1996 der Erziehungsrat des Kantons Zürich das Projekt der TaV: In ausgewählten Schulen wurde eine Schulleitung eingerichtet. Dieses Projekt lief über mehrere Jahre. In einer Medienmitteilung des

Zürcher Regierungsrates vom 30.10.2003 ist zu lesen, dass zu diesem Zeitpunkt 187 Schulen am Projekt teilnahmen. So wurde im Schulhaus die pädagogische Zusammenarbeit verstärkt, die Eltern wurden miteinbezogen und die Schulqualität wurde «mittels verbindlicher Planung und Evaluation» (Kanton Zürich, 2003) gesteigert. Die Aufgabe des Schulversuchs der TaV möchten die beteiligten Gemeinden (u.a. Rümlang) nicht aufgeben:

Ein Abbruch des Schulversuchs würde zu einer unkontrollierten Entwicklung in den Gemeinden führen und es entstünden grosse Differenzen in der Ausgestaltung und der Qualität der Schulen. Dies liegt nicht im Interesse der Zürcher Volksschule. Trotz starker Nachfrage werden keine neuen Schulen in den Versuch aufgenommen. Die Kosten für die Weiterführung um ein weiteres Schuljahr bis August 2005 belaufen sich für den Kanton auf 5,24 Millionen Franken (ebd.).

Die flächendeckende Verankerung der Schulleitung kann nur durch ein neues Volksschulgesetz gewährleistet werden. Nach einer gescheiterten Abstimmung 2002, wurde 2005 in einem zweiten Anlauf das neue Volksschulgesetz angenommen. Dieses löste das Gesetz aus dem Jahr 1899 ab. Im neuen Volksschulgesetz wurde verankert, dass man zu Beginn des Schuljahres 2007/2008 Schulleitungen an der Volksschule im ganzen Kanton einführt: «Zusammen mit dem neuen Bildungsgesetz [...] lässt sich somit ein Professionalisierungsschub auf mehreren Ebenen beobachten: in der Lehrerbildung, in der Schulaufsicht und auf der Führungsebene der Schule» (Bildungsdirektion, 2020, S. 14).

2.1.2 Tätigkeiten

Der Auftrag im Volksschulgesetz des Kantons Zürich lautet: «§ 44. Die Schulleitung ist für die administrative, personelle und finanzielle und zusammen mit der Schulkonferenz für die pädagogische Führung der Schule verantwortlich» (Bildungsdirektion, 2020, S. 132). Schulleitende sind verantwortlich für die Sicherung der pädagogischen Qualität und das Führen der Mitarbeitenden. In vielen Kantonen untersteht der Schulleitung somit auch die Logopädie. Auch verantworten Schulleitenden die Planung des Budgets und der Infrastruktur und sie vertreten die Schule nach aussen. Sie ist ein Bindeglied zwischen Schule und Schulbehörde. Somit verantworten Schulleitende die betriebliche Führung einer Schule oder einer Schuleinheit (eine Schuleinheit kann aus einem oder aus mehreren Schulhäusern bestehen). Die Schulleitung führt die Schulkonferenz, zu welcher Lehrpersonen gehören. Sie erarbeitet das Schulprogramm und gestaltet die pädagogische Ausrichtung der Schule. Auch müssen Schulleitende die Vorgaben der Schulpflege und der Bildungsdirektion umsetzen und evaluieren (Bildungsdirektion, 2020).

Gemäss des schweizerischen Dienstleistungszentrum für Berufsbildung sind die Rahmenbedingungen der Politik, sowie die Organisation der Strukturen ausschlaggebend für die Kompetenzen der Schulleitungen. Diese Kompetenzen können enger oder weiter gefasst werden. Eine Schulleitung entwickelt gemeinsam mit den Lehrpersonen ein pädagogisches Profil und setzt längerfristige, sowie strategische Ziele. Weiter erstellen Schulleitungen ein Schulprogramm, ein Konzept für den Betrieb und ein Leitbild. Diese werden von den Schulleitenden umgesetzt (Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung, 2020). Ausserdem sorgen Schulleitungen für ein positives «Schulklima und für einen adäquaten Umgang mit Konflikten, etwa bei disziplinarischen, Sucht- oder Gewaltproblemen» (Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung, 2020, S. 1). Die Qualitätssicherung der Schule wird durch sie erreicht und berücksichtigt auch die «Bedürfnisse von Schulbehörde, Lehrerschaft, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern» (ebd.).

Wie oben bereits erwähnt ist die Schulleitung ebenfalls für die Führung des Personals zuständig: Diese beinhaltet nicht nur die Personalplanung und -anstellung, sondern auch die Unterstützung und Förderung von Mitarbeitenden. Schulleitende «wirken mit bei deren Beurteilung, führen Gespräche und vereinbaren Ziele. Grosses Gewicht hat dabei die Teamentwicklung» (ebd.). Schulleitungen kümmern sich um Bewerbungsverfahren, machen Stellenprofile und führen neue Mitarbeitende ein. Sie überprüfen Zielvereinbarungen anhand von Mitarbeitenden-Beurteilungen (MAB) mit den Lehrpersonen, betreuen und unterstützen diese und machen Unterrichtsbesuche. Weiter regen Schulleitende Weiterbildungen an und sorgen dafür, dass verschiedene Kompetenzen im Lehrpersonenteam vorhanden sind (ebd.).

Die Schulleitung befasst sich auch mit der Organisation der Schule. Sie koordiniert die Administration und den Hausdienst. Schulleitende «erheben die Betriebsdaten und erstellen das Jahresbudget. Sie teilen Klassen und Pensen zu, planen die Stundenpläne, organisieren gemeinsame Schulanlässe und kümmern sich um die Infrastruktur» (ebd.). Die Vertretung nach aussen gewährt eine Schulleitung durch eine «angemessene Informationspolitik» und man pflegt «die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Erziehungsberechtigten, Schulpflege und Behörden, Fachleuten sowie mit den Medien» (ebd.).

Die Erwartungen seitens Lehrpersonen, therapeutischen Fachpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schülern oder den Behördenmitgliedern sind hoch. Gemäss Bildungsdirektion des Kantons Zürich sollen Schulleitende «initiieren, beraten, Problemlösehilfe geben, zu Entscheidungen zusammenführen, mit konkreten und symbolischen Aktionen an Visionen arbeiten, die existierende Schulkultur weiterentwickeln, Sehnsüchte wecken und in Projekte transformieren, aber auch

konfrontieren, Schwieriges ansprechen, alle Mitarbeitenden wertschätzen und Wohlwollen zeigen» (Bildungsdirektion, 2020, S. 134).

Schulleitende sollen die Lehrpersonen entlasten, sich für die Lehrpersonen einsetzen und Neuerungen einführen. Sie sollen «mit Behörden eng zusammenarbeiten, sich aber auch eigenständig zeigen, mit Missständen aufräumen und zum Rechten sehen, ein gutes Arbeitsklima schaffen und weiterhin eine gute Kollegin sein, neutral und empathisch zu allen» (ebd.). Beim Betrachten dieser Anforderungen wird klar, dass Schulleitende täglich stark gefordert sind. Sie müssen «ihre Rolle in alltäglichen Situationen immer wieder [...] definieren» (ebd.).

Die Tabelle 1 gibt eine zusätzliche Übersicht, wie vielfältig und anspruchsvoll die Tätigkeiten von Schulleitenden sind.

Tabelle 1: Reduzierte Darstellung aus der Tabelle von «Aufgabenteilung zwischen Schulpflege und Schulleitung», (Bildungsdirektion, 2020, S. 70)

Tätigkeit	Schulleitung
Pädagogische Führung	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitet Schulprogramm* • Fasst Umsetzungsbeschlüsse* • Legt Jahresprogramm fest* • Evaluiert die Jahresziele* • Evaluiert das Schulprogramm* • Arbeitet bei der Konzepterstellung mit, setzt sonderpädagogisches Konzept um • Stellt Antrag für Sonderschulung (gem. Ablaufprozess) <i>*zusammen mit der Schulkonferenz</i>
Personalführung	<ul style="list-style-type: none"> • Ist verantwortlich für die Mitarbeiterführung vor Ort gemäss den mit der Schulpflege vereinbarten Aufgaben und Kompetenzen • Bereitet den Personaleinsatz vor • Führt jährlich eine Mitarbeitendenbeurteilung durch und vereinbart Ziele • Genehmigt Weiterbildungen Einzelner oder des Teams • Informiert die Schulpflege frühzeitig bei Personalkonflikten
Schulorganisation	<ul style="list-style-type: none"> • Teilt Schüler/innen der Klasse zu • Sorgt für die Umsetzung, ist Hauptansprechperson für die Elternmitwirkung • Erstellt Budget • Verfügt über die zugeteilten Mittel • Legt Rechenschaft über deren Verwendung ab
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkt mit bei der Planung • Macht frühzeitig auf veränderte Bedürfnisse aufmerksam (Schülerzahlen, Schulentwicklung, zusätzliche Angebote etc.)

Gemäss Anderegg muss der Beruf von Schulleitenden mittlerweile als eigene Profession und nicht als Ausdifferenzierung des Lehrpersonenberufes angesehen werden (Anderegg, 2022). Inzwischen besteht für Schulleitende keine Unterrichtspflicht mehr (Bildungsdirektion, 2020). Zudem erarbeitete

der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich 2014 ein Berufsleitbild und ein Berufsbild für Schulleitende. «Darin werden das Selbstverständnis der Profession Schulleitung und die Hauptaufgaben einer Schulleitung in sieben Handlungsfeldern beschrieben» (Bildungsdirektion, 2020, S. 134). Weiter spricht für die Ablösung einer reinen Funktion, dass für angehende Schulleitende eine Weiterbildung in vielen Kantonen Pflicht ist. Es wird ein EDK³-anerkanntes Zertifikat vorausgesetzt, damit man als Schulleitungsperson im Kanton Zürich angestellt wird. «Die Ausbildung wird von verschiedenen Pädagogischen Hochschulen angeboten und schliesst in der Regel mit einem 'Certificate of Advanced Studies (CAS)' im Umfang von 15 bis 20 ECTS ab» (ebd.).

2.1.3 Rollen von Schulleitungen

Schulen können in verschiedene Organisationsformen eingeteilt werden. Je nach Form nehmen Schulleitungen unterschiedliche Rollen ein. Diese Rollen beeinflussen die Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper. In Dubs (2019) Beschreibungen findet die Logopädie nicht explizit Einzug, wird aber von den Autorinnen als Bestandteil des Lehrkörpers angesehen. Durch die Beschreibung von verschiedenen Organisationsformen entsteht ein differenziertes Bild von der Zusammenarbeit der Schulleitung und der Logopädie.

Gemäss Dubs (2019) gibt es drei Formen der Organisation einer Schulleitung. Er beschreibt dabei Erstes eine **basisdemokratische Schule**: In dieser wird die Entscheidungsfindung durch einen demokratischen Konsens und durch einen Diskurs mit den Lehrpersonen ermittelt. Entscheidungen fallen notfalls durch eine Abstimmung. Die Verantwortung liegt bei dieser Schulleitungsform bei allen Lehrkräften und die Rolle der Schulleitung bezieht sich auf die Moderation. Als Zweites wird die **geleitete Schule** genannt: In Bereichen, die vorgängig festgelegt wurden, findet für die Konsensfindung ein Diskurs in der Lehrerschaft statt. Notfalls wird durch eine Abstimmung im Lehrkörper und in festgelegten Bereichen einen Entscheid durch Schulleitende gefällt. Die Verantwortung liegt in der geleiteten Schule somit bei den Schulleitenden und die Rolle definiert Dubs als Leadership. Als dritte Form wird die **teamgeleitete Schule** beschrieben: In festgelegten Bereichen erreicht man eine Konsensfindung durch einen Diskurs in der Lehrerschaft, notfalls wird abgestimmt und in festgelegten Bereichen strebt man einen gemeinsamen Entscheid der gesamten Schulleitung an. Die Verantwortung trägt die Schulleitung als Team gemeinsam und die Rolle der Schulleitung definiert Dubs als Teamführung (Dubs, 2019).

Ein anderer Begriff für die teamgeleitete Schule ist Teacher Leadership. Dubs definiert den Begriff folgendermassen: «Lehrerinnen und Lehrer übernehmen neben ihrer unterrichtlichen Tätigkeit

³ Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren

Führungsaufgaben an ihrer Schule zur Entlastung der Schulleitungspersonen wahr» (Dubs, 2019, S. 154). Die Lehrperson agiert als «Koordinator, Spezialist für einzelne Schulbereiche, Fachgruppenleiter, Coaches oder Mentoren» (ebd.). Auch Anderegg (2022) beschreibt den Begriff damit, dass Lehrpersonen Verantwortung und Führungsaufgaben über das eigene Klassenzimmer hinaus übernehmen. Beispielsweise ist eine Logopädin auf Autismus spezialisiert und wird darum zu einer informellen Anlaufstelle im Zusammenhang mit Autismus. Zusätzlich macht die Logopädin am Anfang des Schuljahres einen Input für den Lehrkörper zu diesem Thema.

2.1.4 Co-Leitung von Schulen

Die Schule kann als Co-Leitung geführt werden (Bildungsdirektion, 2020). Beim Einsatz einer Zweierleitung muss von aussen und innen klar ersichtlich sein, wer die Ansprechperson für die Eltern, Behörden, Lernenden und Lehrpersonen ist und «wem die Koordination der Aufgaben und die gegenseitige Information zukommt» (Bildungsdirektion, 2020, S. 105). Dubs jedoch beschreibt die Co-Leitung in vielen Fällen als gescheitert, da sich «in schwierigen Situationen rasch Kompetenzprobleme ergeben» (Dubs, 2019, S.107). Dubs benennt das vorherrschende Problem, dass es durch die Aufteilung von Kompetenzen zu Mehrfachzuständigkeiten kommen und diese eine Orientierungslosigkeit zur Folge haben kann.

2.2 Logopädie im System Schule

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie sich die Arbeit der Logopädie an einer Schule gestaltet. Dies wird für die vorliegende Arbeit als inhaltlich relevant betrachtet. Denn für die Erstellung eines Fragebogens für Schulleitungen über die Zusammenarbeit mit Logopädinnen, benötigt es systematisches Wissen über beide Beteiligten.

2.2.1 Berufsauftrag am Beispiel des Berufsauftrags des Kantons Zürich

Dieses Kapitel soll als Hinführung zu den Tätigkeitsbeschreibungen im nächsten Kapitel dienen. Der Rahmen wird geöffnet und der Blick weitet sich auf die Logopädie im ganzen System Schule. Der neu definierte Berufsauftrag (nBA) des Kantons Zürich ist dabei die Grundlage der Erläuterungen.

Der nBA gilt seit dem Schuljahr 2017/18 für die kantonal angestellten Lehrpersonen der Volksschulen im Kanton Zürich. Er gliedert die Arbeit einer Lehrperson in fünf Tätigkeitsbereiche und quantifiziert diese mit Jahresarbeitsstunden. Mit diesem Modell wurde 2017 somit ein Jahresarbeitszeitmodell eingeführt. In einem ausführlichen Evaluationsbericht des nBA ist zu entnehmen, dass fünf Ziele mit dem neuen Berufsauftrag verfolgt werden. Diese Ziele sind die Stärkung der Schulleitungen, die Nutzung professioneller Stärken der Lehrpersonen, eine erhöhte Verbindlichkeit und Transparenz,

Schutz vor zeitlicher Überlastung der Lehrpersonen und Klärung quantitativer Erwartungen an Lehrpersonen (Feller et al., 2020).

Logopädinnen sind kommunal angestellt. «Der nBA gilt für sie dann, wenn im Personalrecht der Gemeinde festgelegt ist, dass für sie das jeweils aktuelle Lehrpersonalrecht des Kantons gelten soll» (Feller et al., 2020, S. 14). Jedoch ist der Bereich «Therapien» nicht im nBA integriert (Feller et al., 2020). Auch Feller kommt in der Evaluation des nBA zum Schluss: «Die Besonderheiten dieser Fachpersonen hinsichtlich ihres Berufsauftrags wurden bei der Konzipierung des nBA zu wenig berücksichtigt [...]» (Feller et al., 2020, S. XI). Es ist vorzustellen, dass dies nicht optimale Voraussetzungen für die Logopädinnen in der Zusammenarbeit mit Schulleitungen bietet. Das Volksschulamt Zürich hat jedoch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachverbänden eine Orientierung für die Umsetzung des nBA für Logopädinnen, Psychomotoriktherapeut*innen und DaZ-Lehrpersonen ausgearbeitet. Basierend auf diesem Dokument entstanden die „Empfehlungen der Berufsverbände für die Umsetzung des neu definierten Berufsauftrags (nBA) bei Logopädinnen und Logopäden“ (Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden & Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste, 2021)⁴. Den Autorinnen erscheint das Dokument als sehr verständlich. Zu jedem Tätigkeitsbereich sind ausführlich therapeutische Aufgaben zugeordnet und zusätzlich sind in Fliesstextform Erläuterungen und Empfehlungen aufgeführt. Aus diesen Gründen basieren die Tätigkeitsbeschreibungen auf diesem Dokument. Der nBA und die ergänzenden Empfehlungen sollen Rahmenbedingungen schaffen, sodass Logopädinnen ihre therapeutischen Tätigkeiten bestmöglich ausüben können. Dazu gehören «Prävention, Erfassung, Diagnostik, Beratung, Therapie aller Störungen der gesprochenen (inkl. der Stimme, des Schluckens und des Kauens) und der geschriebenen Sprache» (Direktion für Bildung und Kultur, 2013).

2.2.2 Tätigkeitsbereiche

Der neu definierte Berufsauftrag gliedert die Arbeit einer Lehrperson in fünf Bereiche. Bei den Logopädinnen gibt es vier Tätigkeitsbereiche, da der Tätigkeitsbereich „Klassenlehrperson“ wegfällt. Somit heissen die Tätigkeitsbereiche: Unterricht, Schule, Zusammenarbeit und Weiterbildung. Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Tätigkeiten quantifiziert der nBA zusätzlich auch die Jahresarbeitszeit (zbl & VPOD, 2021). Im Folgenden werden die einzelnen Tätigkeitsbereiche beschrieben. Alle beschriebenen Bereiche liegen dem Dokument vom zbl und VPOD zugrunde.

⁴ Die ebengenannte Quelle wird nachfolgend in dieser Arbeit aus Gründen der Leserlichkeit auf die Abkürzungen reduziert: (zbl & VPOD, 2021)

a) Unterricht

In diesen Tätigkeitsbereich fliessen alle fallbezogenen Interventionen (Planung, Vorbereitung und Durchführung von Therapiektionen) ein. Therapiebegleitende Massnahmen, wie beispielsweise Gespräche mit Eltern, anderen Bezugspersonen und Unterrichtsbesuche sind darin enthalten. Auch Abklärungen/Diagnostik, Screenings, Unterrichtsbesuche mit Beobachtungsauftrag und klassenbezogene, präventive und förderdiagnostische Interventionen, «d.h. Arbeit in und mit Kindergarten- und Schulklassen und fachbezogenen Beratungen» (zbl & VPOD, 2021, S.5) fallen unter diesen Tätigkeitsbereich. Zu erwähnen ist das Verfassen von logopädischen Abklärungs-, Zwischen- und Schlussberichten. Auch wird der Nachbearbeitung von Therapiektionen, sowie den Abklärungen und Auswertungsgesprächen Zeit eingeräumt. Da die Logopädin die meiste Zeit mit den oben beschriebenen Tätigkeiten verbringt, wird dieser Bereich mit 1624 Arbeitsstunden am höchsten bemessen.

b) Schule

In diesen Tätigkeitsbereich gehört das Mitgestalten des Fachbereichs und der Schule, wie auch das Führen und Organisieren der Therapiestelle. Die Zusammenarbeit in der Fachgruppe mit den Schulbehörden und Amtsstellen steht im Fokus, hierzu gehören die Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen der Schulbehörden. Besonders die Organisation des Stundenplans und des Wartelistenmanagements beanspruchen Zeit. Der Stundenplan einer Therapeutin ist im Gegensatz zum Stundenplan einer Lehrperson nicht über das ganze Schuljahr konstant. Dem daraus folgenden organisatorischen Mehraufwand wird mit einer höheren Jahresarbeitszeit von 100 Arbeitsstunden Rechnung getragen, im Gegensatz zu den 60 Arbeitsstunden bei den Lehrpersonen.

c) Zusammenarbeit

Zum Tätigkeitsbereich «Zusammenarbeit» gehört das Vorbereiten und Teilnehmen an Schulischen Standortgesprächen (SSG). Dies gilt als therapiebegleitende Massnahme. Auch der Teilnahme an Beurteilungs- und Übertrittsgesprächen wird Rechnung getragen, wie auch der Vertretung des Fachbereichs in der Schule und der Teilnahme an Sitzungen von Fach- und Stufenteams. Auch wird explizit die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und Fachstellen erwähnt. Die zeitliche Dotierung mit 100 Arbeitsstunden ist höher bemessen als bei Lehrpersonen (50 Arbeitsstunden), da Therapeutinnen eine grössere Anzahl an Kindern über das ganze Jahr gesehen begleiten.

d) Weiterbildung

In diesen Tätigkeitsbereich gehören gemeindeeigene, schulinterne Weiterbildungen, das Studieren von Fachliteratur sowie eine Selbst- und Fremdbeurteilung im Rahmen der MAB. Daneben gehören

fachspezifische Weiterbildungen, die Teilnahme an Super- und Intervisionen und professionelle Reflexionen gehören dazu. Der Aufwand wird mit 30 Arbeitsstunden bemessen.

3 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der Fragebogenentwicklung erläutert. Dies umfasst eine weite Bandbreite von verschiedenen Teilaspekten der Fragebogenentwicklung. Dazu gehört beispielsweise die forschungsmethodische Einordnung der schriftlichen Befragung, Erläuterungen zu LimeSurvey und auch die Durchführung und Auswertung der kognitiven Pretests, welche zur Evaluation des Fragebogenentwurfes gemacht wurden.

3.1 Schriftliche Befragung

Befragungen gehören nach Hug und Poscheschnik (2020) in der empirischen Sozialwissenschaft zu den häufigsten methodischen Mitteln, um Informationen über andere Menschen aus „aus erster Hand“ zu bekommen. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine schriftliche Online-Befragung ausgearbeitet, welche bei Schulleitenden die Zusammenarbeit mit Logopädinnen erheben soll. Der erstellte Fragebogen lässt sich in seinem Standardisierungsgrad als teilstandardisiert, mit einem gestaltbaren Ablauf, bezeichnen (Steiner & Benesch, 2012). Ein Zurück- Button in der Umfrage macht den Ablauf gestaltbar. Auch die Kombination von geschlossenen und offenen Fragetypen ist ein Merkmal dieser Einteilung. Wie ist jedoch diese schriftliche Online-Befragung in den qualitativen und quantitativen Erhebungsmethoden einzuordnen? In diesem Unterkapitel werden verschiedenste Teilaspekte der qualitativen und quantitativen Forschung konkret mit dem erstellten Fragebogen verknüpft. Eine solch ausdifferenzierte Einordnung ist in keiner Fragebogen-Literatur zu finden. Trotzdem wird sie vorgenommen und soll besseres Verständnis für die methodische Einordnung des Fragebogens schaffen. Bei einer möglichen Weiterführung des Fragebogens gilt es diese Einordnung je nach Schwerpunkt ausdifferenzieren.

Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass die Verknüpfung des Fragebogens mit den vorangehenden theoretischen Konzepten und Hypothesen von grosser Bedeutsamkeit ist. Die Fragen sollen theoretisch begründet und systematisch präsentiert werden (Porst, 2013). Die Auseinandersetzung mit den Berufsbildern von logopädischen Fachpersonen und Schulleitenden wurde von den Autorinnen zur theoretischen Begründung hinzugezogen.

Qualitative und quantitative Forschungsmethoden «[...] werden in der Praxis sehr oft miteinander verbunden» (Steiner & Benesch, 2015, S. 51). Auch der erstellte Fragebogen enthält Aspekte beider Forschungsmethoden. Quantitative Aspekte sind dabei in der Überzahl. Bei quantitativen Befragungen sind die Antwortmöglichkeiten vorwiegend vorgegeben und werden vor allem bei schriftlichen Befragungen als „geschlossene“ Fragen formuliert. Eine *grössere* Anzahl an Personen werden über Erlebnisse, Meinungen oder Bewertungen befragt (Hug & Poscheschnik, 2020). Und das «[...] wohl formalste und gleichzeitig einleuchtendste Unterscheidungskriterium: Sobald Zahleinbegriffe und

deren In-Beziehung-Setzen durch mathematische Operationen bei der Erhebung und Auswertung verwendet werden, sei von quantitativer Analyse zu sprechen» (Mayring, 2015, S.17). Solche *mathematischen Operationen* mit zählbaren Eigenschaften wurden auch im Fragebogen aufgenommen. Bei quantitativen Forschungen wird zwischen explorativen, explikativen und deskriptiven Forschungszugängen unterschieden. Der erstellte Fragebogen lässt sich als *deskriptiver* Untersuchungszugang einordnen. «Es handelt sich um einen beschreibenden Zugang. Es geht dabei weniger um die Suche nach Erklärungen oder Ursachenforschung, sondern um die Schätzung von gewissen Merkmalen einer klar definierten Population» (Steiner & Benesch, 2018, S.42). Diese klar definierte Population beinhaltet bei unserem Fragebogen Schulleitende an Regelschulen mit Tätigkeit in den Trägerkantonen von der Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Es besteht dabei keinen Anspruch die dahinterstehende Grundgesamtheit zu beschreiben. Es sollen lediglich bestimmte Charakteristika (Eigenschaften) der Stichprobe beschrieben werden (Steiner & Benesch, 2018).

Der Fragebogen hat auch einzelne Aspekte der qualitativen Forschung. Es soll aber betont werden, dass eine schriftliche Befragung typischerweise nicht den qualitativen Forschungsmethoden untergeordnet ist und hier nur einzelne Aspekte beleuchtet werden. Die qualitative Forschung widmet sich der Entwicklung neuer Hypothesen (Hug & Poscheschnik, 2020). Der Fragebogen wurde nicht auf Grundlage von Hypothesen erstellt, da die Thematik der Zusammenarbeit von Schulleitenden und Logopädinnen noch kaum untersucht wurde. Er kann als Grundlage zur Hypothesenbildung angesehen werden und ist ein Verstehensprozess von vielschichtigen Sinnstrukturen im Material (Mayring, 2015). Sehr offene Fragen mit weitem Antwortrahmen sind ein weiteres Merkmal der qualitativen Forschung (Froschauer & Lueger, 2020). Im Kapitel Auswahl der Items wird dieses Frageformat ersichtlich sein.

3.1.1 Erhebungstool Lime Survey

«Die Vorteile einer schriftlichen, vor allem einer Online-Befragung, sind natürlich deren relativ geringe Kosten, weil Sie mit ein und derselben Vorlage, die dann vervielfältigt wird, viele Menschen auf einmal kontaktieren können [...]» (Hug & Poscheschnik, 2020, S.157). Aus diesem Grund haben sich die Autorinnen entschieden, einen Online-Fragebogen zu erstellen. Dieses Kapitel möchte einen Einblick in die Fragebogenerstellung mit der Open-Source Software LimeSurvey vermitteln. Auch wird darauf eingegangen, wie die Umfrage technisch umgesetzt wurde.

Für die Erstellung des Fragebogens wurde eine von der HfH zur Verfügung gestellte Gratisversion von LimeSurvey genutzt. Auf der Bearbeitungsplattform der Umfrage ist das Corporate Design der HfH eingebettet und aus diesem Grund besitzt die Umfrage einen hohen Wiedererkennungswert. Das HfH-Logo ist bei jeder Frage ersichtlich. Allgemein erscheint das gesamte Erscheinungsbild von LimeSurvey ansprechend. Laut Petersen (2014) kann das äussere Erscheinungsbild sogar davon abhängig machen, ob eine Zielperson sich entschliesst an der Befragung teilzunehmen oder nicht.

Die Erfahrung der Autorinnen mit LimeSurvey ist sehr zufriedenstellend. Viele Funktionen sind selbst-erklärend. Bei Unklarheiten lohnt sich das Lesen des Online-Manuals oder das Schauen der YouTube-Tutorials des autorisierten LimeSurvey-Partners Paul Borsdorf (<https://paulborsdorf.de>).

Die Autorinnen haben jede Frage als Pflichtfrage definiert. Dies ist wichtig, weil dadurch sichergestellt ist, dass die Befragungspersonen keine Fragen überspringen können. Gekennzeichnet wird dies im Fragebogen mit dem Stern*-Symbol. LimeSurvey speichert den letzten Stand der Umfrage. Somit kann die Umfrage auch nach einem Unterbruch an der gleichen Stelle weitergeführt werden. Der Zurück-Button bietet den Befragungspersonen die Möglichkeit auf die vorhergehenden Fragen zurückzugreifen.

LimeSurvey unterscheidet zwischen fünf verschiedenen Fragetypen: 1. Einfachauswahl, 2. Textfragen, 3. Mehrfach-auswahl, 4. Maskenfragen und 5. Matrixfragen. Zu jedem Fragetyp stehen verschiedene Frageformate mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zur Auswahl. In den Fragebogen flossen alle fünf Fragetypen mit ein.

Um einen Eindruck der Bearbeitungsoberfläche zu vermitteln, dient der Fragetyp Maskenfrage mit der Antwortmöglichkeit Ja, Nein oder keine Antwort als Beispiel.

Abbildung 1: Fragetyp Maskenfrage, Antwortmöglichkeit Ja, Nein, keine Antwort. Screenshot LimeSurvey, Schuler & Suter (2023)

3.1.2 Fragebogendesign

Die Autorinnen möchten mit dem Fragebogen konkrete Sachverhalte erkunden. Das Ziel des Fragebogens ist es, dass Schulleitende die Zusammenarbeit zwischen Logopädie und Schulleitung einschätzen. Wie Bortz und Döring empfehlen, haben die Autorinnen den Fragebogen so entwickelt, dass Fragen mit geschlossenen Antwortvorgaben bevorzugt angewendet werden. «Die Verwendung 'geschlossener' Fragen erleichtert die Auswertung des Fragebogens erheblich» (Bortz & Döring, 2015, S. 254).

Ausserdem sind auch offene Frageformate im Fragebogen enthalten, da auch Meinungen und Einstellungen von den Befragungspersonen eingeholt werden möchten. Gemäss Pilshofer bietet dieses Antwortformat den Vorteil, dass «sich die antwortende Person nicht an die Kategorien im Kopf des Fragebogen-Entwicklers halten muss» (Pilshofer, 2001, S. 14). Pilshofer fügt an, dass dadurch Befragungspersonen benachteiligt werden, wenn diese in der Verschriftlichung Schwierigkeiten haben. Dies kann aber durch die Eingrenzung der Befragungspersonen ausgeschlossen werden, da es sich um Schulleitende mit entsprechendem Bildungsabschluss handelt. Den Autorinnen war es ein Anliegen, dass die offenen wie auch geschlossenen Fragen möglichst genau und einfach formuliert sind. Auch doppelte Verneinungen haben die Autorinnen vermieden (Pilshofer, 2001).

Bei der Fragebogenentwicklung galt es, sich den verschiedenen negativen Antworttendenzen bewusst zu sein und diese mit der Konstruktion der Fragen zu vermeiden. Wie Steiner und Benesch (2018) beschreiben, ist eine dieser Verfälschungstendenzen die soziale Erwünschtheit. «Unter sozialer Erwünschtheit versteht man die Tendenz der Versuchspersonen, die Items eines Fragebogens in jene Richtung zu beantworten, die ihrer Meinung nach den sozialen Normen entspricht» (Steiner & Benesch, 2018, S.65).

Bei der Formulierung von Fragen galt es einige Faustregeln zu beachten. Die Autorinnen beachteteten dafür die „10 Gebote der Frageformulierung“ von Porst. Als Beispiel werden zwei Gebote genannt: «1. Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden! 2. Du sollst lange und komplexe Fragen vermeiden» (Porst 2000, zitiert nach Porst, 2013, S. 99).

Den Autorinnen ist wichtig, dass der Aufwand für das Ausfüllen des Fragebogens 15 Minuten nicht überschreitet, da ansonsten die Befragung nicht zumutbar ist. Wie Moosbrugger und Kelava (2012) beschreiben, soll eine Umfrage so gestaltet sein, dass die Testpersonen bezüglich des Zeitaufwandes nicht übermässig belastet werden und die Motivation der Befragungspersonen berücksichtigt werden soll.

3.1.3 Grobstruktur der Umfrage

In Tabelle 2 ist die Grobstruktur des Fragebogens ersichtlich. Der Fragebogen ist in vier Fragegruppen unterteilt. Insgesamt umfasst der Katalog 20 Fragen, wobei diese den Fragegruppen ungleichmässig untergeordnet sind. Der Titel jedes Themenblockes, also beispielsweise „Voraussetzungen zur Umfrage“, soll den Befragungspersonen als Orientierung dienen und ist über den Fragen als Überschrift ersichtlich. Diese Grobstruktur soll wichtige Richtlinien der Fragebogenkonstruktion sicherstellen. Steiner und Benesch (2018) erwähnen hierbei die Wichtigkeit der sinnvollen Abfolge von Fragen und die thematische Verfolgung eines roten Fadens.

Tabelle 2: Überblick zu den Fragegruppen im Online-Fragebogen (Schuler & Suter 2023)

Fragegruppe	Themenblock/Überschrift	Frage-Nr.
1	Voraussetzungen zur Umfrage	1-2
2	Angaben zur Person	3-6
3	Angaben zur Schule	7-9
4	Fragen zur Zusammenarbeit von Schulleitung und Logopädie	10-20

3.1.4 Auswahl der Items

Die einzelnen Fragen des Fragekataloges werden in diesem Kapitel der Reihe nach genauer erläutert. Inhaltliche Gegebenheiten werden diskutiert und womöglich Fragen mit theoretischen Aspekten verknüpft. Dies soll die Auswahl der Fragen nachvollziehbar darstellen. Wie Porst beschreibt (2013) bedarf es intensiver Beschäftigung mit den unterschiedlichsten Aspekten eines Fragebogens, um einen „guten“ Fragebogen in die Realität umzusetzen.

Fragegruppe 1 beinhaltet zwei Fragen über die Voraussetzungen zur Umfrage. Beide werden mit einem Ja/Nein Antwortformat beantwortet.

Tabelle 3: Fragen 1 bis 2 in der Fragegruppe 1 (Schuler & Suter 2023)

Fragegruppe	Nummer	Frage
1	1	Üben Sie Ihre Schulleitungstätigkeit an einer Regelschule (nicht Sonderschule) auf Stufe Kindergarten bis 6. Klasse aus?
	2	Sind Sie in der Personalführung für die logopädische(n) Fachperson(en) verantwortlich?

Mit der Frage 1 werden gleich zwei Inhalte abgefragt. Zum einen wird die Schulstufe und zum anderen die Schulform erfragt. So möchte sichergestellt werden, dass nur Schulleitungen von Regelschulen an der Umfrage teilnehmen. Die Autorinnen haben in der Praxis die Beobachtung gemacht, dass die

Zusammenarbeit an heilpädagogischen Schulen oder Sprachheilschulen intensiver und näher gelebt wird. Der Fragebogen zielt nur auf die Umfrage der Regelschulleitenden ab.

Die Frage 2 möchte sicherstellen, dass die Schulleitenden in der Personalführung für logopädische Fachpersonen zuständig sind. In der Stadt Zürich sind die Schulleitungen beispielsweise nicht für die Personalführung der logopädischen Fachpersonen zuständig: «Die Logopädinnen und Logopäden im Ambulatorium sind qualifizierte Fachpersonen, die von der Fachstelle Logopädische Therapie der Stadt Zürich angestellt sind» (Stadt Zürich, n.d.). Auch sonst kann es der Fall sein, dass Schulleitende zwar eine logopädische Fachperson im Schulhaus haben, jedoch personell nicht für diese verantwortlich sind. Wird bei Frage 1 oder 2 mit der Antwortmöglichkeit „Nein“ geantwortet, passt man nicht in das Profil der Teilnehmenden und wird auf eine Seite mit dem folgenden Text geleitet:

Da Sie nicht in das gesuchte Profil passen, ist die Umfrage an dieser Stelle für Sie bereits beendet. Herzlichen Dank fürs Mitmachen!

Auf der Seite mit dem oben genannten Text kann unten rechts trotzdem auf „Weiter“ geklickt werden und es folgt die nächste Frage. Dies konnte technisch leider nicht besser gelöst werden. In LimeSurvey gibt es keine Möglichkeit, bestimmte Antwortmöglichkeiten als offizielle «Abbruchkriterien» der Umfrage zu definieren. Als Alternative wurde der Fragetyp *Textanzeige* gewählt und der oben genannte Text eingefügt. Die Teilnehmenden werden dadurch aufgefordert, die Umfrage von sich aus abubrechen.

Bei der **Fragengruppe 2** handelt es sich um Angaben zur Person. «Demografische Fragen sind wichtig, um differenzierte Auswertungen vornehmen zu können» (2Ask, n. d.) Darum werden vier demografische Fragen im Fragebogen verwendet. Die Platzierung von demografischen Daten ist ein umstrittenes Thema. Die Autorinnen platzieren diese Frage zu Beginn, da sie schnell und einfach zu beantworten sind. «Kritiker dieser Variante vermuten die Teilnehmer könnten abgeschreckt werden, wenn man so mit der „Tür ins Haus“ fällt ...» (2ask, n.d., S.14).

Tabelle 4: Fragen 3 bis 6 in der Fragengruppe 2 (Schuler & Suter 2023)

Fragengruppe	Nummer	Frage
2	3	Was ist Ihr Geschlecht?
	4	Bitte geben Sie Ihr Alter an.
	5	Wie lange sind Sie schon als Schulleiter*in tätig?
	6	Was ist Ihr beruflicher Hintergrund? Im Kommentarfeld bitte Informationen zum letzten Berufsfeld.

Frage 3 erfragt das Geschlecht. Mit einer Einfachauswahl kann zwischen männlich, weiblich und divers entschieden werden.

Bei Frage 4 kann das Alter in ein Feld geschrieben werden.

Bei Frage 5 kann zwischen 1 bis 3 Jahre, 4 bis 6 Jahre, 7 bis 18 Jahre und 19 bis 30 Jahre gewählt werden. Diese Antwortauswahl bezieht sich auf eine Darstellung von Steger Vogt (2013). Sie beschreibt Phasen nach Berufsjahren und listet die dazugehörigen Merkmale und Massnahmen der Personalentwicklung auf. Im Unterkapitel 2.1.1 beschreiben die Autorinnen, dass die Einführung der Schulleitungstätigkeit in den Regelschulen noch nicht lange zurückliegt. Aus diesem Grund ist 19 bis 30 Jahre die höchste Auswahlmöglichkeit, obwohl in der oben genannten Darstellung auch die Phase von 31. bis 40. Berufs-jahren beschrieben wird.

Bei Frage 6 stehen zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl: pädagogische Ausbildung und anderer beruflicher Hintergrund. Hinter jeder Auswahlmöglichkeit steht zusätzlich ein Kommentarfeld. Hier wird gewünscht, dass Informationen zum letzten Berufsfeld eingetragen werden. Die Antwortmöglichkeit anderer beruflicher Hintergrund zielt unter anderem auf Quereinsteigende ab: Beispielsweise bietet die Pädagogische Hochschule Zürich explizit einen „CAS Quereinstieg Schulleitung“ an. Dieses soll einen Einstieg in die Schulleitung für Führungspersönlichkeiten aus der Privatwirtschaft ermöglichen (Pädagogische Hochschule Zürich, 2023).

Bei der **Fragengruppe 3** handelt es sich um Angaben zur Schule, in welchen Schulleitungen ihre Tätigkeit ausüben.

Tabelle 5: Fragen 7 bis 9 in der Fragengruppe 3 (Schuler & Suter 2023)

Fragegruppe	Nummer	Frage
3	7	In welchem Kanton arbeiten Sie?
	8	Wie gross ist Ihre Schule (Anzahl der Schüler*innen)?
	9	Wie ist die Schulleitungsfunktion in Ihrem Schulhaus aufgebaut?

Bei Frage 7 kann zwischen den 14 HfH-Trägerkantonen entschieden werden. Die Kantone sind alphabetisch geordnet. Da LimeSurvey im HfH-Design daherkommt liegt diese Auswahl nah. Die Anzahl der Kantone soll einen zufriedenstellenden Rücklauf der Befragungen garantieren.

Bei Frage 8 ist zwischen fünf verschiedenen Kästchen auszuwählen: 1 bis 20 Schüler*innen, 21 bis 50 Schüler*innen, 51 bis 100 Schüler*innen, 101 bis 200 Schüler*innen und 201+ Schüler*innen. So bildet

der Fragebogen die Grösse einer Schuleinheit ab. Die Einteilung in die Grössen der Schuleinheiten wurde von den Autorinnen bestimmt.

Bei Frage 9 ist eine Auswahl zwischen Alleinige Schulleitung oder Co-Schulleitung zu treffen. So wird den verschiedenen Schulleitungsformen Rechnung getragen.

Bei der **Fragengruppe 4** wird die Zusammenarbeit von Schulleitungen und Logopädinnen befragt.

Tabelle 6: Fragen 10 bis 20 in der Fragengruppe 4 (Schuler & Suter 2023)

Fragengruppe	Nummer	Frage
4	Frage 10	Arbeitet zurzeit eine logopädische Fachperson bei Ihnen?
	Frage 11	Wie kommunizieren Sie mit der logopädischen Fachperson am meisten?
	Frage 12	Wählen Sie ein Thema, das am häufigsten Grundlage zur Kommunikation mit der logopädischen Fachperson ist.
	Frage 13	Beeinflusst eine kurze Distanz vom Schulleitungsbüro zum Logopädiezimmer Ihrer Meinung nach den fachlichen (Budget, fall- und fachbezogener Austausch, Arbeitspensum, etc.) Austausch <u>positiv</u> ?
	Frage 14	Wie oft treffen Sie die logopädische Fachperson zu einem fachlichen Austausch?
	Frage 15	In welchen Gefässen treffen Sie die logopädische Fachperson?
	Frage 16	Was sind die sprachlichen Schwierigkeiten von Logopädie-Kindern in Ihrem Schulhaus. Zählen Sie Ihnen bekannte sprachliche Störungen auf.
	Frage 17	Stellt die Logopädie in Ihrem Schulhaus – im Sinne der Qualitätsentwicklung und -sicherung – ihr Fachwissen dem Gesamt-team zur Verfügung?
	Frage 18	Folgende Tätigkeitsbereiche gehören zum Berufsauftrag einer logopädischen Fachperson. Schätzen Sie den Zeitaufwand ein.
	Frage 19	Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit eine zufriedenstellende Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Logopädie gewährleistet ist?
	Frage 20	Beschreiben Sie uns Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit der Logopädie.

Die Frage 10 fragt den Ist-Zustand der Anstellungsverhältnisse in einem Schulhaus ab. Den Befragungspersonen stehen folgende Antwortmöglichkeiten zur Auswahl: Ja. Alle Stellenprozente sind besetzt. Oder: Ja. Jedoch sind nicht alle Stellenprozente besetzt. Hinter dieser Antwortmöglichkeit kann in einem Textfeld die Anzahl unbesetzter Stellenprozente eingegeben werden. Zur Auswahl steht auch: Nein. Wir hätten gerne eine logopädische Fachperson, können jedoch keine finden. Als letzte Antwortmöglichkeit wählten die Autorinnen: Wir arbeiten mit externen Praxen zusammen. Der Hintergrund dieser Frage sollte einerseits den Fachkräftemangel in der Logopädie abdecken, da auch nach unbesetzten Stellenprozenten gefragt wird. Andererseits zielt sie darauf ab, dass die

Schulgemeinden auch mit externen Praxen zusammenarbeiten, welche ebenso in ungenügender Zahl vorhanden sind. (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2021).

Bei der Frage 11 geben die Autorinnen den Befragungspersonen folgende Auswahl: Sitzungen, Telefonate, Mail, SMS/Sprachnachrichten und Tür und Angel Gespräche. Die Autorinnen gehen davon aus, dass die Kommunikationsart einen Einfluss auf die Zusammenarbeit hat.

Bei der Frage 12 möchten die Autorinnen in Erfahrung bringen, welches Thema am häufigsten Grundlage zur Kommunikation ist: das Budget, der Fall- und fachbezogene Austausch oder das Arbeitspensum. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit über Sonstiges eine offene Antwort zu formulieren, falls die zu befragte Person mit der dargebotenen Auswahl nicht zufrieden wäre und eigene Gedanken anfügen möchte. Die Antwortmöglichkeit Budget hat den Hintergrund, dass den logopädischen Fachpersonen jedes Jahr Geldmittel für Anschaffungen wie Diagnostikverfahren, Spielsachen, Übungsmaterialien oder Sonstiges zusteht.

Bei der Frage 13 wird das Thema der Distanz vom Logopädiezimmer und dem Schulleitungsbüro aufgegriffen und deren Auswirkung auf den fachlichen Austausch. Die Befragungspersonen können mit Ja oder Nein antworten. Die Autorinnen gehen davon aus, dass eine kurze Distanz einen Austausch positiv begünstigt, da man sich niederschwellig begegnet. Anliegen, Probleme, aber auch positive Gedanken können ohne Termin schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.

Die Frage 14 erfasst statistisch, wie oft sich die Logopädie und die Schulleitung, unabhängig vom Format, tatsächlich austauschen. Den Befragungspersonen stehen täglich, wöchentlich, monatlich, pro Semester oder jährlich zur Auswahl.

Die Frage 15 befragt die Gefässe des persönlichen Austausches, da diese von Schulhaus zu Schulhaus variieren können. Die Antwortmöglichkeiten für die Befragungspersonen sind: Gesamtteamsitzung, Fachteamsitzung, Schulisches Standortgespräch (SSG) oder Mitarbeitendenbeurteilung (MAB). Die Befragungspersonen haben auch die Möglichkeit eine eigene Antwort im Kommentarfeld bei Sonstiges anzugeben, falls ein wichtiges Gefäss von den Autorinnen nicht in Betracht gezogen wurde.

Die Frage 16 wird in einem offenen Antwortformat beantwortet. Die Autorinnen fragen nach den vorhandenen sprachlichen Schwierigkeiten der Schulkinder in ihrem Schulhaus. Es könnte in der Frage 16 zu einer Verfälschungstendenz durch die soziale Erwünschtheit kommen. Schulleitende könnten die Störungsbilder nachschlagen oder bei Logopädinnen im Schulhaus nachfragen. Die Absicht der Frage ist jedoch, dass Schulleitende ihnen *bekannte* sprachliche Schwierigkeiten aufzählen.

Die Frage 17 untersucht die Qualitätssicherung und -entwicklung in einem Schulhaus. Die Autorinnen wollen mit dieser Frage herausfinden, ob es an den befragten Schulen Inputs seitens der Logopädie

für die Lehrpersonen gibt und Fachwissen ans Gesamtteam weitergegeben wird. Verschiedene Forschungsansätze zeigen auf, «[...] dass ein qualitativ hochstehendes Lernen im Team weitgehend vom sozialen Lernumfeld abhängig ist, und zwar davon, ob und wie stark Lehrpersonen angespornt werden, ihr Wissen anzureichern, es zu kommunizieren und mit anderen zu teilen» (Harteis & Gruber, 2004; Tillema, 2008; zitiert nach Steger Vogt, 2013, S. 99). Die Autorinnen setzen die logopädische Fachperson den Lehrpersonen im Zitat von Steger Vogt gleich. Mit den zwei Antwortoptionen bei Frage 17, von der Schulleitung initiiert und auf Eigeninitiative der Logopädin, wird das „angespornt“ im oben aufgeführten Zitat aufgegriffen.

Bei der Frage 18 soll die schulleitende Person den Zeitaufwand der fünf grössten Tätigkeitsbereiche der logopädischen Fachperson einschätzen. Zur Auswahl stehen: Therapiektionen (Vorbereitung und Durchführung), Abklärungen und Screenings (Reihenuntersuchung), Fall- und fachbezogene Beratung von Eltern und Fachpersonen, Abklärungs-, Zwischen- und Schlussberichte verfassen und Präventionsprojekte. Mit dieser Einschätzung soll sich eine Tendenz zum vermuteten Arbeitsaufwand abbilden. Aus Sicht der Autorinnen gibt es keine korrekte Einschätzung. Einig sind sie sich jedoch, dass Präventionsprojekte am wenigsten und Therapiektionen (Vorbereitung und Durchführung) am meisten Zeitaufwand benötigen. Es ist zu erwarten, dass auch Schulleitungen diese Meinung teilen. Porst (2013) beschreibt die „response set“ Tendenz. Diese Tendenz besteht bei Skalen als Bewertungsinstrument von Aussagen. Bei Frage 18 ist dies die Einschätzung des Arbeitsaufwandes der genannten Bereiche von 1 bis 10. Hier besteht das Risiko, dass Befragungspersonen ohne langes Nachdenken immer den gleichen Bereich einer Skala ankreuzen. Da dieses Risiko mit der Anzahl der Aussagen ansteigt, stehen lediglich fünf Tätigkeitsbereiche zur Auswahl.

Bei der Frage 19 kann die schulleitende Person offen Antworten. Das Format der offenen Antwort hat «ihr Stellenwert [...] vor allem in beschreibenden Erkundungsstudien [...]» (Bortz & Döring, S 213). Diese Frage kann als vertiefende Frage eingeordnet werden. «Vertiefende Fragen können alle bisher genannten Fragetypen ergänzen [...]» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 135). Zusätzliche Informationen und Details sollen hier preisgegeben werden, damit auch offengebliebene Themen abgedeckt werden (ebd.).

Bei der Frage 20 kann die schulleitende Person offen Antworten und über die Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit der Logopädin berichten. Diese lässt sich als *problemzentrierte Frage* einordnen, als typische Frageklassifikation von qualitativen Interviews. Dabei geht es «[...] um gesellschaftliche oder institutionelle Themen und Problemfelder und deren Einfluss auf bzw. Zusammenhang mit dem eigenen Leben» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 133).

3.2 Evaluation des Fragebogens

Um den Fragebogenentwurf auf verschiedene Aspekte zu evaluieren, wurde ein Pretest durchgeführt. In den drei folgenden Unterkapitel wird dieser Prozess erläutert und durchgeführt.

3.2.1 Pretesttechniken

«Im Prozess der Fragebogenentwicklung ist der Pretest also eine unabdingbare Voraussetzung zur Vorbereitung der Hauptbefragung» (Porst, 2013, S. 190). Pretests werden auch „kognitive Interviews“ genannt und haben das Ziel einen Einblick in die kognitiven Prozesse, die beim Beantworten von Fragen ablaufen, zu bekommen. Es interessiert, wie die Befragungspersonen Fragen oder Begriffe interpretieren und verstehen, Informationen und Ereignisse aus dem Gedächtnis abrufen und ihre „intern“ ermittelte Antwort formalen Antwortkategorien zuordnen (Prüfer & Rexroth, 2005). Eine Auflistung der Ziele von Pretests ist in Porst (2013) zu finden. Ein Pretest soll Auskunft über die Verständlichkeit von Fragen, die Reihenfolge von Fragen, die Probleme der Befragungspersonen mit ihrer Aufgabe, das Wohlbefinden der Befragungspersonen in Bezug auf einzelne Fragen und über Probleme mit dem Fragebogen geben. Weiter sollen allfällige technische Probleme beim Fragebogen und die Zeitdauer der Befragung ermittelt werden. Grundsätzlich wird zwischen dem Standardbeobachtungspretest und den kognitiven Pretesttechniken unterschieden.

Standardbeobachtungspretest

Beim Standardbeobachtungspretest wird der Fragebogenentwurf unter möglichst realistischen Hauptstudien-Bedingungen getestet. Er ist ein passives Verfahren, wobei aus Reaktionen und Antworten der Befragungspersonen Rückschlüsse auf ihr Frageverständnis gezogen werden (Porst, 2013). Meist «werden die Befragten nicht über den Testcharakter der Befragung informiert, um den Beantwortungsprozess dadurch nicht zu beeinflussen» (Lenzner et al. 2015, S. 2). Als Nachteil wird bei diesem Verfahren gesehen, dass nur wenige, unsystematische und meist auch nur oberflächliche Informationen zum Fragenverständnis ermittelt werden. Für die Interviewenden ist es auch immer eine Herausforderung, die „richtigen“ Schlüsse aus den Reaktionen der Befragungspersonen zu ziehen, denn das Verständnis von Fragen wird nicht direkt hinterfragt (Porst, 2013). Für die Autorinnen ist klar, dass dieses Pretest-Verfahren ihren Vorstellungen wenig entspricht. Insbesondere, weil die Befragungsperson im Voraus nicht über den Testcharakter informiert werden.

Kognitive Pretesttechniken

Sie zählen zu den „aktiven“ Pretesttechniken und sind geeignet, um das Verständnis von Fragen und Begriffen aufzudecken. Kognitive Pretesttechniken helfen auch «[...] das Erinnerungsvermögen und die Erinnerungsstrategien von Befragungspersonen zu überprüfen und zu verstehen» (Porst, 2013, S. 193). Hier stehen Einzelfragen des Fragebogens im Mittelpunkt. Dies ist im Gegensatz zum

Standardbeobachtungspretests sicherlich einen grosser Vorteil (Lenzner et al., 2015). Nachfolgend werden verschiedene kognitive Techniken beschrieben. Im Anhang ist der Interviewleitfaden (siehe Anhang II) zu finden, wo diese Techniken in den Interviewvorbereitungen berücksichtigt wurden. Die Nachfragetechniken (Probing) nehmen eine zentrale Rolle unter den kognitiven Techniken ein (Prüfer & Rexroth, 2005). Die Autorinnen verwendeten Nachfragetechniken unter den kognitiven Pretesttechniken ebenfalls deutlich am häufigsten. Es wird zwischen fünf verschiedenen Probings unterschieden.

Beim „Nachfragen zum Verständnis (Comprehension Probing)“ beschreiben Befragungspersonen, wie sie bestimmte Aspekte einer Frage oder eines Begriffs verwenden. Bei der „Nachfrage zur Wahl der Antwortkategorie/des Skalenwertes (Category Selection Probing)“ wird befragt, warum Befragungspersonen eine bestimmte Antwortkategorie oder einen bestimmten Skalenwert gewählt haben. Die „Nachfragen zum Besitz relevanter Informationen“ werden eingesetzt, um zu erkunden, ob die Befragungsperson über ausreichendes Wissen angesichts des erfragten Inhaltes verfügt. Die Nachfragen zur „Informationsbeschaffung/-gewinnung (Information Retrieval Probing)“ soll illustrieren, wie Befragungspersonen sich an Informationen erinnern. Dadurch erhoffen sich die Forschenden Hinweise zu bekommen, wie verlässlich oder geschätzt die gegebene Antwort ist. Die „unspezifische Nachfrage (General Probing)“ ist eine offene Fragestellung, bei welcher Befragungspersonen angeben können, ob sie bei der Beantwortung einer Frage Probleme hatten. Für Prüfer und Rexroth gehören diese Fragestellungen nicht zu den effektivsten Nachfragetechniken. Denn es ist möglich, dass sich Befragungspersonen nicht im Klaren über ihre Unverständlichkeiten sind (ebd.).

Neben den Probings gibt es die „Technik zur Bewertung der Verlässlichkeit einer Antwort (Confidence Rating)“. Diese setzt man insbesondere zur Überprüfung von Rückerinnerungsfragen ein. Beispielsweise kann die Frage: „Wie lange schon leben Sie an diesem Ort?“ mit einer Nachfrage überprüft werden. Entweder werden hierfür Antwortkategorien vorgegeben, beispielsweise sehr genau, ziemlich genau, eher ungenau, grob geschätzt oder offen gefragt „Wie genau ist Ihre Antwort?“. Dabei sollte auch gefragt werden, warum die Befragungspersonen die jeweilige Antwort gewählt haben (ebd.).

Beim Paraphrasieren (Paraphrasing) wiederholen die Befragungspersonen nach der Beantwortung der zu überprüfenden Fragen den Fragetext in eigenen Worten. Hier sollen die Testpersonen sich nicht wörtlich an den Text erinnern, sondern in eigenen Worten eine Formulierung finden (ebd.).

Die Sortiertechnik (Card Sorting) eignet sich gut, um zu explorieren, wie Befragungspersonen Begriffe definieren. Hierfür werden Aussagen/Situationen auf Karten formuliert, den Befragungspersonen

vorgelegt und von ihnen nach gewissen Merkmalen sortiert. Mit der Sortierung sollen neue Erkenntnisse über die Begriffsdefinitionen der Befragungspersonen gewonnen werden (Prüfer & Rexroth, 2005). Beispielsweise wäre denkbar, dass „fachlicher Austausch“ in Frage 14 genauer exploriert wird. Es werden dann Situationen formuliert, die als „fachlichen Austausch“ gelten können. Die Befragungspersonen müssen dann zwischen: Nein, für mich kein fachlicher Austausch oder Ja, fachlicher Austausch. Beispiele dafür können sein: Die Logopädin und ich sind gemeinsam Teil eines Elterngesprächs, Austausch über Arbeitspensum des nächsten Schuljahres oder Austausch über Logopädie-Warteliste.

Eine weitere Methode ist die Technik des lauten Denkens, auch „think aloud“ genannt. Sie ist ebenfalls eine methodische Vorgehensweise von kognitiven Pretests. Laut Porst «werden die Befragungspersonen aufgefordert, während des Beantwortens einer Frage ‚laut zu denken‘, sämtliche Gedankengänge, die zur Antwort führen, zu formulieren. Damit soll der Antwort-prozess erkennbar werden und dadurch auch eventuell vorhandene Probleme mit dem Fragenverständnis» (Porst, 2013, S.194). Petersen zitiert in seinem Buch eine Kollegin, die sagte: «Das sei so, wie wenn man die Befragten unentwegt schütteln und anschreien würde: ‚Nun sag mir doch endlich, was du denkst!‘» (Petersen, 2014, S.53). Auch die Autorinnen fühlen sich nicht wohl mit dieser Technik und haben diese unterlassen.

3.2.2 Durchführung kognitives Interview

Kognitive Interviews wurden mit zwei Schulleitenden aus dem Kanton Zug und dem Kanton Zürich durchgeführt. Wie Bortz und Döring schreiben, sollte das Interview «[...] in der Wohnung des Befragten oder doch zumindest in einer ihm vertrauten Umgebung stattfinden» (Bortz & Döring, 2015, S.251). Deshalb fanden die Interviews im Büro der jeweiligen Schulleitung statt. Beide Autorinnen waren jeweils vor Ort, jedoch übernahm pro Interview nur eine Person die Gesprächsführung. Erwähnenswert ist, dass die ausgewählte Schulleiterin aus dem Kanton Zürich nicht für ein Schulhaus oder einen Schulzyklus zuständig ist, sondern den Bereich „Sonderpädagogik“ einer Schulgemeinde leitet. Hierbei hat sie die Personalführung der Bereiche Logopädie, Psychomotorik und der Schulischen Heilpädagogik unter sich. Die Interviewdurchführung mit einer Sonderpädagogikschulleiterin bringt eine neue Sicht auf das Thema und deckt möglicherweise neue Probleme im Fragebogen auf, da Abläufe in der Zusammenarbeit von Schulleitungen und Logopädin anders institutionalisiert sind. Dies ist ein Gewinn im Prozess der Fragebogenentwicklung.

Grundsätzlich gibt es bei der Durchführung von kognitiven Interviews keine festen Regeln. «Die Spannweite reicht von einer völlig offenen bis zu einer stark standardisierten Vorgehensweise» (Prüfer & Rexroth, 2005, S. 17). In der Praxis hat sich laut Prüfer und Rexroth (2005) einen Mittelweg bewährt.

Diesen Mittelweg zwischen offenem und standardisiertem Vorgehen wählten auch die Autorinnen. So wird sichergestellt, dass sich die Befragungsperson spontan äussern kann, aber durch die gesetzten Stimuli trotzdem noch vergleichbares Material von den zwei Schulleitenden generiert wird. Dies ist hilfreich für die spätere Ergebnisdarstellung der Interviews, wobei die Aussagen der zwei Schulleitenden gegenübergestellt werden. Ein Leitfaden diente zur Vorbereitung und Durchführung der kognitiven Interviews.

Bei der Durchführung von kognitiven Interviews gibt es nach Prüfer und Rexroth (2005) einige Punkte zu beachten. Nachfolgend werden die Punkte erläutert, welche die Autorinnen im Rahmen und Aufwand dieser Arbeit berücksichtigt haben. Jedes kognitive Interview wird zumindest mit einem Audio-Aufnahmegerät aufgezeichnet. So kann im Nachhinein ein Transkript erstellt werden.

- Ein kognitives Interview sollte die Dauer von 90 Minuten nicht überschreiten. Nach dieser Zeitspanne lässt üblicherweise die Konzentration der Befragungsperson deutlich nach.
- Die Testpersonen werden gezielt nach Merkmalen rekrutiert.
- Interviewte werden über Testcharakter informiert und gebeten, allfällige Probleme und Meinungen bei den einzelnen Fragen zu formulieren und so in der Umfrageverbesserung mitzuwirken
- Die Fragen liegen den Testpersonen im Modus beziehungsweise im Format der späteren Erhebung vor

3.2.3 Auswertung kognitives Interview

Nach der Durchführung von kognitiven Interviews folgt der wichtige Schritt der Auswertung. «Kognitive Interviews allein führen nicht zu verbesserten Fragen, sondern erst die Umsetzung bzw. Verarbeitung der Ergebnisse» (Prüfer & Rexroth, 2005, S.19). Als Basis dazu dient die Transkription der kognitiven Interviews. Laut Lenzner, Neuert und Otto (2015) wird zwischen formellen und informellen Analyseverfahren unterschieden. Formelle Analysen nutzen verschiedene Coding-Schemata. Wohingegen informelle Analysen ohne Codings funktionieren und die Äusserungen der Befragungspersonen danach analysieren, ob sie auf ein Frage-Problem hindeuten oder nicht. Die informelle Analyse ist das einfachste und schnellste Verfahren für die Auswertung eines kognitiven Interviews. Es birgt jedoch die Gefahr der Subjektivität und der fehlenden Nachvollziehbarkeit (Lenzner, Neuert & Otto, 2015). Auf Empfehlung von Porst soll jemand «[...] die Auswertung eines kognitiven Pretests nie alleine vornehmen» (Porst, 2015, S. 523). Um subjektive Komponenten zu minimieren, haben die Autorinnen deshalb getrennt voneinander die Interpretation vorgenommen und danach miteinander verglichen. Für eine möglichst hohe Nachvollziehbarkeit haben sich die Autorinnen für eine tabellarische Zusammenstellung der Frage-Probleme entschieden, welche in der Reihenfolge des

Fragebogens aufgeführt ist. Es ist festzuhalten, dass die «Interpretation der Daten aus kognitiven Interviews mit qualitativen Daten zu tun hat» (Porst, 2015, S. 523). Wobei es nach Froschauer und Lueger (2020) keine Standardschema gibt. Viel wichtiger sei es, gewisse Basisüberlegungen zu beachten, beispielsweise eine komprimierte und nachvollziehbare Darstellung. Zur besseren Verständlichkeit der erstellten Tabelle, wird deren Aufbau genau erläutert.

3.2.4 Erläuterungen zur Darstellung der Analyse

Die Autorinnen haben die zwei durchgeführten Interviews in einem ersten Arbeitsschritt wortgetreu transkribiert und mit einer Zeilennummerierung versehen. Daraufhin wurde das Transkript nach Aussagen durchsucht, welche auf Frage-Probleme hindeuten und Fragebogenänderungen erforderlich machen. Die ermittelten Textstellen wurden „fett“ formatiert. Im Anhang III ist das Transkript zu finden. Es liegt in einer stark gekürzten Version vor, geordnet nach den evaluierten Fragen. Die Zeilennummerierungen stammen aus dem ungekürzten Originaltranskript, welches beide Interviews enthält.

Die ermittelten Frage-Probleme werden systematisch in Tabellenform dargestellt, welche sich an dem Auflistungsschema zur Auswertung von Prüfer und Rexroth (2005) orientieren. In den Tabellen werden die neuen Fragen für den Fragebogen dargestellt. Auch die gedankliche Hinführung zu den geplanten Änderungen werden angeführt. Die Evaluation folgt der Struktur des Fragebogens mit den Unterteilungen A, B, C und D. Die Aussagen der Schulleitenden werden zusammengefasst. Oberhalb der Tabellen führen die Autorinnen die Frage aus dem Fragebogen an (z.B. Frage 6 LimeSurvey). Daraufhin folgen die Fragen aus den Interviews. Als Letztes wird die Absicht der Autorinnen hinter der gestellten Interviewfrage präsentiert. Zum besseren Verständnis von [ITV 1: 5]: ITV 1 bedeutet hier Interviewperson 1. Die Nummer 5 verweist auf die Zeile, wo die wortgetreue Frage im gekürzten Transkript zu finden ist. Trotz Interviewleitfaden wurden die Fragen in den beiden Interviews unterschiedlich formuliert. Für die bessere Übersicht ist eine paraphrasierte Frage verfasst, die beide Formulierungen umfasst.

Die Änderungen sind im Anhang I ersichtlich und rot markiert. Der Anhang I kombiniert die Fragebogenänderungen mit dem ursprünglichen Fragebogenentwurf. So ist das Resultat der Analyse auf einen Blick ersichtlich. Einzelne rot-gekennzeichnete Fragebogenänderungen basieren nicht direkt auf Analysen der kognitiven Interviews, sondern auf persönlichen Optimierungsgedanken.

3.2.5 Darstellung der informellen Analyse

Vorrausschickend drei Aussagen (siehe Anhang III) von einer Schulleitungsperson bezüglich des Fragebogendesigns und der Beantwortungszeit: [2] Ich habe mich gut zurechtgefunden, der

Fragebogen ist übersichtlich, es gibt keine Ablenker und keine Schwierigkeiten bei der Orientierung.
 [125] Ich fand den Umfang angenehm. Es ging flott.

TEIL A - Voraussetzung für die Umfrage

Die Fragen des Teils A wurden in Ihrer Richtigkeit und Vollständigkeit von den Befragungspersonen bestätigt, sie hatten nichts zu beanstanden und es gab keine Verwirrung. Aus diesem Grund werden die Fragen im Fragebogen so belassen.

TEIL B – Angaben zur Person

Frage 6 LimeSurvey: Was ist ihr beruflicher Hintergrund?

Frage Interview [ITV 1: 5]; [ITV 2: 163]: Hatten alle in der Ausbildung zur Schulleitung einen pädagogischen Hintergrund? (siehe Anhang S. xiii)

Absicht der Interviewfrage: Absicherung, ob die Antwortmöglichkeit «anderer beruflicher Hintergrund» berechtigt ist? Da die Autorinnen noch nie mit einer Schulleitung ohne pädagogische Grundausbildung (Quereinsteiger) zusammengearbeitet haben.

Tabelle 7: Evaluation der Frage 6 (Schuler & Suter, 2023)

SL	Antworten LimeSurvey	Antworten Interview	Neue Frage für den Fragebogen /Änderungen	Gedanken
1	Pädagogische Ausbildung: - MAS Schulische Heilpädagogik - CAS Schulleitung	[6] Praktisch alle Schulleitenden im Kanton Zug haben einen pädagogischen Hintergrund. Da die Umfrage für mehrere Kantone gedacht ist, ist die die Fragestellung berechtigt.	Quereinsteiger zusätzlich bei der Antwortmöglichkeit „anderer beruflicher Hintergrund“ Die neue Antwortmöglichkeit: „anderer beruflicher Hintergrund/Quereinsteiger“	Die Schulleitenden kennen persönlich zwar keine Quereinsteiger. Trotzdem wird die Frage belassen. Hochschulen bieten das CAS Schulleitung auch für Quereinsteiger an.
2	Pädagogische Ausbildung: - Primarlehrer - Schulleiter EDK	[164] Alle hatten (beim CAS an der PH Zürich) einen pädagogischen Hintergrund. [166] Sie kennt keine Quereinsteiger.		

Die restlichen Fragen des Teils B wurden in Ihrer Richtigkeit und Vollständigkeit von den Befragungspersonen bestätigt, sie hatten nichts zu beanstanden und es gab keine Verwirrung. Aus diesem Grund werden die Fragen im Fragebogen so belassen.

TEIL C – Angaben zur Schule

Frage 8 LimeSurvey: Wie gross ist Ihre Schule (Anzahl der Schüler*innen)?

Frage Interview [ITV 2: 190]: Was meinst du zur Antwortauswahl über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler? (siehe Anhang S. xiii)

Absicht der Interviewfrage: Absicherung, ob die Autorinnen die Grösse von Schuleinheiten richtig geschätzt haben.

Tabelle 8: Evaluation der Frage 8 (Schuler & Suter, 2023)

SL	Antworten LimeSurvey	Antworten Interview	Neue Frage für den Fragebogen / Änderungen	Gedanken
1	101 – 200 Schüler*innen	Keine explizite Antwort im Interview.	–	–
2	201 + Schüler*innen	[191] 200 plus als Angabe reicht nicht. Im gegenwärtigen Schulhaus hat es fast 1000 SuS.	Antwortmöglichkeiten werden hinzugefügt: 200 bis 500 SuS 500 bis 1000 SuS 1000+ SuS	Die Annahme der Autorinnen von der Grösse einer Schuleinheit, wird durch die Aussage der SL 2 an die realen Bedingungen angepasst.

Die restlichen Fragen des Teils C wurden in Ihrer Richtigkeit und Vollständigkeit von den Befragungspersonen bestätigt, sie hatten nichts zu beanstanden und es gab keine Verwirrung. Aus diesem Grund werden die Fragen im Fragebogen so belassen.

Teil D – Fragen zur Zusammenarbeit von Schulleitung und Logopädie

Frage 10 LimeSurvey: Arbeitet zurzeit eine logopädische Fachperson bei Ihnen?

Frage Interview [ITV 1: 11], [ITV 2: 178]: Wie findest du diese Auswahlmöglichkeit? (Siehe Anhang S. xiv)

Absicht der Interviewfrage: Absicherung, ob die Auswahlmöglichkeiten korrekt sind oder die Autorinnen einen wichtigen Aspekt vergessen haben.

Tabelle 9: Evaluation der Frage 10 (Schuler & Suter, 2023)

SL	Antworten LimeSurvey	Antworten Interview	Neue Frage für den Fragebogen/ Änderungen	Gedanken
1	Ja	<p>[12] Es ist eine Ja/Nein-Frage und trotzdem kommen verschiedene Antwortvarianten vor. „Wir arbeiten mit externen Praxen zusammen“ passt nicht in das Ja/Nein-Format.</p> <p>(...) Eine separate Fragestellung machen? Antwort ja bedingt die Frage nach der Stellenbesetzung. Darauf folgend Frage nach den Stellenprozenten und ob mit externen Praxen zusammengearbeitet wird?</p>	<p>Aus der Frage 10 werden zwei Fragen:</p> <p>1. Frage: „Wie viele Stellenprozente steht der Logopädie in ihrem Schulhaus zugute?“ (Zahleneingaben)</p> <p>2. Frage: „Sind alle zugute stehenden Stellenprozente besetzt?“ Ja/Nein Antwort</p> <p>Antwortformat: Ja/Nein. Bei der Antwort Nein: wird nach den unbesetzten Stellenprozenten gefragt und ob diese auch durch externe logopädische Praxen abgedeckt werden.</p>	<p>Durch die Rückmeldung der SL 1 ist den Autorinnen aufgefallen, dass die Antwortmöglichkeiten als unübersichtlich empfunden werden. Dieses Empfinden teilen die Autorinnen.</p> <p>Zusätzlich wird die Antwortmöglichkeit der Gesamtstellenprozente eingefügt, weil die Autorinnen dies im ersten Entwurf des Fragebogens nicht beachtet haben.</p>
2	Ja. Jedoch sind nicht alle Stellenprozente besetzt. Anzahl der unbesetzten Stellenprozente: 100	<p>[179] Hätte man da Mehrfachauswahl machen können?</p> <p>[183] Wir arbeiten (auch) mit externen Praxen zusammen.</p>	<p>Die Frage wird wie oben beschrieben geändert. Darum erübrigt sich der Kommentar „Mehrfachauswahl möglich“.</p>	<p>Weil es für die SL 2 nicht klar ersichtlich war, dass eine Mehrfachauswahl möglich gewesen wäre, bestätigt sich zusätzlich die Generierung und Aufteilung der Frage 10 in zwei neue Fragen.</p>

Frage 11 LimeSurvey: Wie kommunizieren Sie mit der logopädischen Fachperson am meisten?

Frage Interview [SL1: 13, 15], [SL2: 198]: Mit Kommunizieren meinen wir den fachlichen Austausch, hast du das auch so verstanden? Fehlt dir noch eine Antwort oder findest du SMS und Sprachnachrichten unpassend? (siehe Anhang S. xv)

Absicht der Interviewfrage: Absicherung, ob die Befragungsperson den Begriff Kommunikation mit dem fachlichen Austausch in Zusammenhang bringt und diese zwei Begriffe gleichsetzt.

Tabelle 10: Evaluation der Frage 11 (Schuler & Suter, 2023)

SL	Antworten Fragebogen	Antworten Interview	Neue Frage für den Fragebogen/Änderungen	Gedanken
1	1.Mail 2.Tür und Angel 3.Telefon 4. Sitzungen 5. SMS/Sprachnachrichten	[14] Ja! [16] Sprachnachrichten sind im schulischen Kontext wenig im Einsatz. Daher Textnachrichten als Auswahl anbieten.	Das Feld „SMS/Sprachnachrichten“ wird mit „Textnachrichten“ ersetzt.	Die Befragungsperson hat bejaht, dass mit der Kommunikation der fachliche Austausch gemeint ist.
2	1. Telefon 2. Mail 3. Sitzungen 4. Tür und Angel 5. SMS/ Sprachnachrichten	[199] Ja. [210] Ja aber fachlicher Austausch über SMS/Sprachnachrichten mache ich nicht. SMS, oder besser gesagt WhatsApp, ist eher informell.	SL 2 hat keinen Änderungen angestossen.	Die Befragungsperson hat bejaht, dass mit der Kommunikation der fachliche Austausch gemeint ist. Trotz persönlichem Nichtgebrauch von SMS/Sprachnachrichten wird diese Antwortmöglichkeit belassen. In der Hierarchisierung kann der Wenig-Gebrauch aufgezeigt werden

Frage 12 LimeSurvey: Wählen Sie ein Thema, das am häufigsten Grundlage zur Kommunikation mit der logopädischen Fachperson ist.

Frage Interview [SL 1: 17], [SL 2: 211]: War das für schwierig, dich auf ein Thema festzulegen? Macht diese Auswahl Sinn? (siehe Anhang S. xvi)

Absicht der Interviewfrage: Absicherung, ob es noch zusätzliche Antwortmöglichkeiten geben sollte oder von den Autorinnen vergessen wurden.

Tabelle 11: Evaluation der Frage 12 (Schuler & Suter, 2023)

SL	Antworten LimeSurvey	Antworten Interview	Neue Frage für den Fragebogen / Änderungen	Gedanken
1	Arbeitspensum	<p>[18] Ja. Es ist für mich eine saisonale Geschichte.</p> <p>Das Budget ist eine Angelegenheit der Gemeinde.</p> <p>Was ist bei Arbeitspensum gemeint wieviel die Logopädin arbeiten möchte oder wie viele Logopädie-Pensen pro Schuleinheit zur Verfügung stehen?</p> <p>[27] Zusätzlich das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gespräch einfügen, da es an vielen Schulen üblich ist.</p>	<p>Mit einer Klammer anfügen, dass wir „über das ganze Jahr betrachtet“ meinen.</p> <p>Konkretisieren, was mit „Arbeitspensum“ gemeint ist: wird zu „Individuelle Arbeitspensen“.</p> <p>Antwortmöglichkeit „Budget“ rausnehmen, dafür „Mitarbeitendengespräch (MAB)“ als Antwortmöglichkeit hinzufügen.</p>	<p>Das Mitarbeitendengespräch wurde von den Autorinnen zu wenig beachtet und wird als Antwortmöglichkeit hinzugefügt.</p>
2	Fall- und fachbezogener Austausch	<p>[212] Ein wenig schon, ja.</p> <p>[228] Über das Budget gibt es gar nie Diskussionen, weil es nichts auszutauschen gibt.</p>	<p>Die Antwortmöglichkeit Budget wird weggelassen. Das Budget ist für SL 2 kein Grund für den fachlichen Austausch.</p>	<p>Die Antwortmöglichkeit Budget wird weggelassen:</p> <p>1. SL 1 versteht den Begriff des Budgets anders als angedacht (Budget für Therapiematerialien) und 2. SL 2 findet zusätzlich, dass das Budget bei ihr kaum einen Grund zum Austausch ist.</p>

Frage 16 LimeSurvey: Was sind die sprachlichen Schwierigkeiten von Logopädie-Kindern in Ihrem Schulhaus. Zählen Sie Ihnen bekannte sprachliche Störungen auf.

Frage Interview [SL 1: 43], [SL 2 301]: Wie herausfordernd fandest du diese Frage? Hast du dich abgefragt gefühlt? (siehe Anhang S. xvii)

Absicht der Interviewfrage: Absicherung, ob die Frage zu "direkt" gestellt ist.

Tabelle 12: Evaluation der Frage 16 (Schuler & Suter, 2023)

SL	Antworten LimeSurvey	Antworten Interview	Neue Frage für den Fragebogen / Änderungen	Gedanken
1	schwere Sprach-erwerbsstörung (IS), LRS, Phonetik, Wortschatz, Redefluss (z.B. Stottern), Betonung, Atmung (z.B. Schnappatmung), Myofunktionelle Störungen, Auditive Wahrnehmung, Allfällige Fehlbildungen im Mundbereich (organische Ursachen für Aussprache-schwierigkeiten)	[44] Ja schon ein wenig, weil es Wissen ist, das mir fast komplett abgeht. [46] Es war wie eine Prüfungsfrage.	Kommentar einfügen: „Beantworten Sie die Frage mit Ihrem aktuellen Kenntnisstand.“	Die Autorinnen möchten den Wissenstand der Befragungspersonen bezüglich Logopädie in Erfahrung bringen. Damit die Frage weniger als Prüfungsfrage empfunden wird, ersetzen die Autorinnen „Wissenstand“ durch „Kenntnisstand“.
2	LRS, SES allgemein, Aussprachestörungen, Mutismus, ganze Palette von Störungen	[302] Nein, ich fühlte mich nicht abgefragt. [296] Ich dachte mir: ich bin nicht Logopädin, ich bin Schulische Heilpädagogin. Ich habe dadurch noch einen Bezug zur Logopädie. Aber wenn man nur Schulleitung ist, wirds schon etwas schwieriger. Wenn man dann Quereinsteiger ist, dann weiss man gar nicht mehr was man hinschreiben soll.	SL 2 hat keinen Änderungen angestossen.	Die Befragungsperson fühlte sich nicht abgefragt, da sie ihren Wissenstand bezüglich der Logopädie als gut einschätzt (war vorher Schulische Heilpädagogin)

4 Diskussion

In der vorliegenden Bachelorarbeit wurde ein Online-Fragebogen entwickelt. Er soll Schulleitungen über die Zusammenarbeit mit Logopädinnen und Logopäden erfragen.

Für die theoretischen Grundlagen befassten sich die Autorinnen ausführlich mit Schulleitungen. Dafür wird der geschichtliche Hintergrund erläutert, Tätigkeiten von Schulleitenden werden beschrieben und verschiedene Schulleitungsformen erläutert. Durch die Aufarbeitung des geschichtlichen Hintergrunds wird fassbar, dass die Einführung der Schulleitung in der Volksschule noch nicht lange her ist. Die Erwartungen und Anforderungen an Schulleitungen sind hoch. Auch die Auseinandersetzung mit dem Berufsfeld der Logopädin an der Schule gehört zu diesem Kapitel. Die Erläuterungen zur Logopädie gestalteten sich in Kapitel der theoretischen Grundlagen deutlich kleiner. Diese klare Gewichtung wurde von den Autorinnen bewusst vorgenommen. Da sich der Fragebogen an Schulleitende richtet und die Autorinnen an einer persönlichen Wissenserweiterung interessiert sind, war eine ausführliche Auseinandersetzung mit Schulleitenden wichtig.

Im methodischen Vorgehen wird die Entwicklung des Fragebogens Schritt für Schritt aufgezeigt. Relevante theoretische Grundlagen zur Fragebogenentwicklung werden ebenfalls erläutert und mit dem entwickelten Fragebogen verknüpft. Dazu gehören theoretische Erläuterungen zu LimeSurvey, zur Einordnung der schriftlichen Befragung und zum Fragebogendesign. Daraus ergab sich die Grobstruktur des Fragebogens. Als Kern des methodischen Vorgehens wird die Auswahl der 20 Fragen mit dazugehörigen Erläuterungen angesehen. Ein weiterer zentraler Teil war die Evaluation des Fragebogenentwurfs. Die Autorinnen führten zwei kognitive Interviews durch. In den Interviews wurden verschiedene Nachfragetechniken verwendet, um den Fragebogen auf die Verständlichkeit, Durchführbarkeit und Sinnhaftigkeit zu testen. Die anschliessende lautsprachliche Transkription der Interviews war Grundlage zur informellen Analyse mit dem Ziel, Frage-Probleme aufzudecken. Als letzter Schritt wurde der Fragebogen überarbeitet. Die finalisierte Version des Fragebogens kann unter folgendem Link selbst durchgeführt werden: <https://ls.hfh.ch/index.php/927798?lang=de>. Für die Weiterverwendung des Fragebogens kann die LimeSurvey-Datei von den Autorinnen bezogen werden.

4.1 Beantwortung der Fragestellungen

Um die wichtigsten Ergebnisse aufzugreifen, werden die Fragestellungen der Arbeit hinzugezogen. Die zentrale Fragestellung der Arbeit heisst: *Wie gestaltet sich eine Umfrage, welche die Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen und logopädischen Fachpersonen abbildet?* Der Begriff „gestalten“ zielt nicht auf die optische Gestaltung ab, sondern auf den ganzen Prozess der Fragebogenentwicklung inklusive Auswahl der Frage-Items. Die Frage-Items greifen verschiedene Faktoren auf, welche die Qualität und

Quantität der Zusammenarbeit abbilden sollen. Auch demografische Fragen sind für statistische Zwecke Teil der Umfrage. Bei der Gestaltung gilt es verschiedene Richtlinien der Fragebogenentwicklung zu beachten, wobei auch eine Überprüfung des Fragebogenentwurfs ein wichtiger Bestandteil ist. Neben der zentralen Fragestellung wurden drei weitere Fragen formuliert. Diese werden nachfolgend beantwortet und sollen die Fragebogenentwicklung und dessen Evaluation zusammenfassend aufgreifen.

Fragestellung 1: Welche Punkte gilt es bei einer Fragebogenentwicklung zu beachten? Es gilt zu beachten, dass die Fragen theoretisch begründet und systematisch präsentiert werden. Die Abfolge der Fragen sollte sich sinnvoll gestalten und es sollte ein roter Faden sichtbar sein. Es gilt auf klare und prägnante Frageformulierung zu achten. Die Gesamtdauer der Umfrage sollte zumutbar sein. Das Layout soll ansprechend sein und technisch soll alles einwandfrei funktionieren. Es gilt verschiedene Antwortformate zu verwenden. Geschlossene Fragen mit Antwortkategorien sind in schriftlichen Befragungen offenen Frageformen vorzuziehen. Ebenfalls soll die Tendenz der sozialen Erwünschtheit beachtet und mit der Frageauswahl vermieden werden. Pretests sind ein wichtiger Bestandteil in der Fragebogenentwicklung. In der nächsten Frage wird dies eingehender beschrieben.

Fragestellung 2: Wie gestaltet sich ein Interviewleitfaden zur Überprüfung des Fragebogens? Zur Überprüfung des Fragebogenentwurfs wurden zwei kognitive Interviews durchgeführt und analysiert. Vor der Befragung wird ein Interviewleitfaden erstellt. Dies soll für eine halbstandardisierte Interviewführung dienlich sein. Dabei werden verschiedene kognitive Fragetechniken konkret mit Frage-Items des Fragebogenentwurfs verknüpft. In der Arbeit werden verschiedene kognitive Fragetechniken konkret beschrieben. Als interviewende Person soll immer auch Platz für Kommentare der Befragungsperson gelassen werden. Inhaltliche sowie technische Aspekte des Fragebogens sollen dadurch überprüft werden. Bei den technischen Aspekten werden die Testpersonen beispielsweise über die Zeitdauer oder die Bedienung des Fragebogens befragt. Inhaltlich möchten Informationen über die Verständlichkeit des Fragebogens in seiner Ganzheit ermittelt werden. Dazu gehört es beispielsweise Probleme der Befragungspersonen mit ihrer Aufgabe aufzudecken. Weiter soll die Sinnhaftigkeit der Reihenfolge von Fragen, von einzelnen Begriffen und von Antwortmöglichkeiten erfragt werden.

Fragestellung 3: Wie wird die Analyse eines kognitiven Interviews umgesetzt?

Die kognitiven Interviews werden in einem ersten Schritt transkribiert. Die entstandenen Transkriptionen werden auf Aussagen durchsucht, welche auf Frage-Probleme hindeuten. Die Autorinnen entschieden sich für eine informelle Analyse, welche viel Spielraum in der Umsetzung

bietet. Die informelle Analyse wird komprimiert und nachvollziehbar in Tabellen zusammengefasst und ordnet sich am Aufbau des Fragebogens. Aus den kognitiven Interviews entstehen Änderungen im Fragebogenkatalog.

4.2 Kritische Reflexion

Eine methodische Schwierigkeit zeigte sich bei der Interviewführung. Die Interviews orientierten sich an einem Interviewleitfaden und hatte in erster Linie das Ziel Frage-Probleme aufzudecken. Den Autorinnen fiel es jedoch schwer, sich an den Interviewleitfaden zu halten. Die Interviews hatten an manchen Stellen einen Gesprächscharakter. Dies erschwerte die informelle Analyse, welche sich nur auf die Frage-Probleme konzentrierte. Im Nachhinein interpretieren die Autorinnen diesen *Gesprächscharakter* als Exploration. Eine solche Exploration entsteht mit offenen Fragen und ist «[...] sehr geeignet für qualitative Vorstudien zu grösseren Untersuchungen, bei denen weniger die quantitative Auswertung im Mittelpunkt der Betrachtung steht als die Erkenntnis, welche inhaltliche Dimensionen das zu untersuchende Thema überhaupt annehmen kann» (Petersen, 2014, S.104). Begibt man sich mit einer Untersuchung in ein inhaltliches Neuland, ist dies ein wichtiger Schritt. Überspringt man diesen Schritt, «[...] läuft man Gefahr, dass man wesentliche Aspekte des Themas übersieht» (Petersen, 2014, S.105). Die Autorinnen haben in den durchgeführten Interviews unbewusst eine explorative Herangehensweise eingenommen. Rückblickend würden die Autorinnen diese Exploration des Themas bewusst und vorgängig ausführen. Nicht nur mit Schulleitenden könnten solche explorativen Interviews durchgeführt werden. Auch die Sicht von Logopädinnen auf die Zusammenarbeit hätte ein Gewinn in der vorliegenden Fragebogenentwicklung darstellen können. Mit dem gewonnenen Hintergrundwissen wäre möglicherweise eine noch zielgerichtetere Auswahl der Fragen möglich gewesen.

Kritisch zu betrachten ist auch die Eingrenzung des Fragebogens auf Schulleitende an Regelschulen. Die ursprüngliche Begründung der Eingrenzung ist für die Autorinnen nicht mehr nachvollziehbar. Es wäre spannend zu erheben, ob und wie Unterschiede von Regel- und Sonderschulleitenden in der Zusammenarbeit mit der Logopädie bestehen. Diese Unterschiede kristallisierten sich auch im kognitiven Interview mit der Sonderpädagogik-Schulleiterin heraus. Sie ist zwar an einer Regelschule angestellt, jedoch werden Parallelen Ihrer Tätigkeit mit Sonderschulleitenden angenommen. Die Erkenntnisse der Autorinnen aus dem Interview sind: Logopädinnen profitieren von einer engen und fachbezogenen Zusammenarbeit. Es will jedoch nicht voreilig eine solch grundlegende Änderung der Zielgruppe vorgenommen werden. Bei der tatsächlichen Durchführung des Fragebogens sollen Forschende Methodenfreiheit haben. Je nach formulierten Hypothesen bietet sich eine Aufhebung der Eingrenzung an.

Weiter gilt es zu kritisieren, dass das methodische Vorgehen im Vergleich zu den theoretischen Grundlagen sehr viele Seiten des formalen Aufbaus dieser Arbeit umfasst. Selbstverständlich haben sich die Autorinnen mit theoretischen Grundlagen der Fragebogenentwicklung auseinandergesetzt, bevor dieser methodisch entwickelt wurde. Da in dieser Arbeit die theoretischen Aspekte der Fragebogenentwicklung jeweils konkret mit Beispielen aus dem erstellten Fragebogenentwurf präsentiert werden, sind diese Kapitel im methodischen Vorgehen eingeordnet. Die Autorinnen schätzen die theoretischen Verknüpfungen und Darstellung der Fragebogentheorie, verortet im methodischen Teil, als Mehrwert für die Lesenden dieser Arbeit ein. So wird die Theorie der Fragebogenentwicklung anhand vieler Verknüpfungen fassbarer gemacht und interessant vermittelt. Ebenfalls kritisch wird die Frage 16 angesehen. Implizit möchten die Autorinnen damit herausfinden, wie differenziert das Wissen der Schulleitenden über sprachliche Störungsbilder von Schulkindern ist. Die sprachlichen Störungsbilder hängen direkt mit den alltäglichen therapeutischen Tätigkeiten von Logopädinnen zusammen. Die Autorinnen nehmen an, dass fachliche Kenntnisse von Schulleitungspersonen über die Tätigkeiten der Logopädinnen ein Gelingfaktor für die Zusammenarbeit darstellen. Die formulierte Frage bietet jedoch eine Verfälschungstendenz der Sozialen Erwünschtheit. Ausserdem wurde in den kognitiven Interviews bestätigt, dass sich Befragungspersonen möglicherweise unwohl und abgefragt fühlen. Alle vorgenommenen Versuche einer Fragekonstruktion sind jedoch fehlgeschlagen. Aus Sicht der Autorinnen lässt sich das Wissen von Schulleitungen über die Logopädie mit keinem Frageformat zufriedenstellend abfragen, so dass die Antworttendenz der sozialen Erwünschtheit umgangen wird.

Positiv möchte hervorgehoben werden, dass der erstellte Fragebogen übersichtlich gestaltet ist und die wichtigsten Faktoren der Zusammenarbeit erfragt. Im Pretest konnte dies bestätigt werden. Die informelle Analyse ist zugänglich und konnte kleine Frage-Probleme aufdecken. Dies zeigt auf, dass sich die Autorinnen fundiert mit der Fragebogenentwicklung und der Auswahl der Items befasst haben. Dies wurde durch die Schulleitungen bestätigt, da ihnen inhaltlich nichts gefehlt hat. Die kleinen Frage-Probleme beschränkten sich vor allem auf Formulierungen und Nicht-Relevanz von Antwortmöglichkeiten. Es wird eine Thematik aufgegriffen, welche noch nie erforscht wurde. Mit dem erstellten Fragebogen ist die Grundlage für eine Befragung in der Praxis geschaffen. Eine Auswertung der Resultate könnte für berufspolitische Zwecke interessant sein. Möglicherweise finden die Resultate bei Berufsverbänden der Schulleitenden und Logopädinnen Anklang. Dies könnte das Bewusstsein der zwei beteiligten Berufsgruppen für die Zusammenarbeit weiter schärfen. Während einem der durchgeführten kognitiven Interviews wurde den Autorinnen ein weiterer nicht beachteter Mehrwert der Befragung bewusst: Beim Ausfüllen des Fragebogens sind Schulleitungen dazu

aufgefordert, sich Gedanken über die Zusammenarbeit mit Logopädinnen zu machen. Im besten Falle führt eine solche Selbstreflexion zur Erkennung von Optimierungspotenzialen bezüglich der Zusammenarbeit mit der Logopädie. Stellvertretend ein Interview-Zitat, das aufzeigt, welche Gedankengänge der Fragebogen bei Schulleitungen auslösen kann. «Die Frage hat bei mir schon auch einige Überlegungen ausgelöst, [...] dass ich mit meinen Logopädinnen lieber über fall- und fachbezogene Sachen sprechen würde und nicht über die Rahmenbedingungen [...] Stundenplanung, Ressourcen, Pensenplanungen» (s. Anhang III). Es zeigt sich, dass Befragungen auch eine Selbstkonfrontation für die Befragungspersonen bedeuten: «Sie sind gezwungen, über die im Erhebungsinstrument angesprochenen Themen nachzudenken und sehen in ihren Antworten einen Spiegel ihrer Verfassung» (Bortz & Döring, 2015, S. 232).

5 Fazit

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Fragebogens für Schulleitungspersonen an Regelschulen zur Erfassung der Zusammenarbeit mit Logopädinnen und Logopäden. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Tätigkeiten der Schulleitung und der Logopädin war Grundlage zur Fragebogenkonstruktion. Der entwickelte Online-Fragebogen wurde mit LimeSurvey erstellt. Wichtige Punkte zur Fragebogenkonstruktion wurden eingehalten und führten zu einem zufriedenstellenden Fragebogenentwurf. Dieser wird durch zwei kognitive Interviews evaluiert. Eine informelle Analyse der Daten aus den kognitiven Interviews diente zur systematischen Verbesserung der Fragebogeninhalte. Die Evaluation hob hervor, dass alle Faktoren der Zusammenarbeit abgefragt werden. Fragebogenänderungen betreffen kleine Fehleinschätzungen über gewisse Aspekte der Zusammenarbeit oder unklare Antwortformulierungen. Möglicherweise wären solche Fehleinschätzungen zur Zusammenarbeit mit explorativen Interviews zu vermeiden gewesen. Die finalisierte Fragebogenversion kann als Grundlage für schriftliche Befragungen dienen und bei den Autorinnen als LimeSurvey-Datei bezogen werden. Eine Aufhebung der Eingrenzung auf Regelschulleitende ist als Option anzusehen.

6 Literaturverzeichnis

Anderegg, N. (2022). *Multiprofessionelle Zusammenarbeit aus Führungsperspektive*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28 (5/6), 8-13.

Benesch, M. & Steiner, E. (2018). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. (5., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Wien: facultas.

Bildungsdirektion, Volksschulamt Kanton Zürich. (2020). *Behördenhandbuch*, Verfügbar unter: <http://behoerdenhandbuch.ch/web/pdf>

Bortz, J. & Döring, N. (2015) *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. (4. überarbeitete Auflage, limitierte kartonierte Sonderausgabe). Heidelberg: Springer.

Brägger, G. (1995) *Schulleitung gemeinsam gestalten : Impulse zur Entwicklung örtlich angepasster Team- und Leitungsformen*. Ebikon: Zentralschweizerischer Beratungsdienst für Schulfragen.

Capaul, Seitz und Keller (2020) Capaul, R. et al. (2020) *Schulführung und Schulentwicklung: theoretische Grundlagen und Empfehlungen für die Praxis*. (4., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.

Casanova, M. (2017). *Führungsstile von Schulleitungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Direktion für Bildung und Kultur, Amt für gemeindliche Schule Kanton Zug. (2013). *Orientierungshilfe für die gemeindlichen Schulen zur Umsetzung der integrativen Förderung. Aufgabenbeschrieb und Ergänzungen zu den Richtlinien besonderer Förderung*. Verfügbar unter: <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/sonderpaedagogik/sonderpaedagogik-in-den-gemeindlichen-schulen/downloads-1/orientierungshilfe.pdf>

Dubs, R. (2019). *Die Führung einer Schule: Leadership und Management*. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Franz Steiner.

Deutschscheizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2021). *Fachkräftemangel Logopädie – Bildungsbereich. Kurz- und mittelfristige Lösungsansätze*. Verfügbar unter: https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/Fachkraeftemangel_DLVLösungsansätze_März-2021-7.pdf

Feller, R., Lussi, I., Bucher, N., Prinzing, O., Schwander, M. Ritz, A., et al. (2020). *Neu definierter Berufsauftrag für Lehrpersonen der Volksschulen des Kantons Zürich. Evaluationsbericht zuhanden der Bildungsdirektion des Kanton Zürich*. Luzern: Interface Politikstudien. Verfügbar unter https://www.zlv.ch/fileadmin/user_upload_zlv/Neuer_Berufsauftrag/Bericht_Neuer_Berufsauftrag_Zuerich_2020-11-13_INTERFACE.pdf

Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview*. (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Wien: facultas.

Hophan, H., Marti, S. (2011). Lokale Schulentwicklung. In R. Horlacher (Hrsg.), *Schulentwicklung: eine historische, theoretische und praktische Analyse*. (S.155-165). Zürich: Pestalozzianum.

Hug, T., Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. (3., überarbeitete und ergänzte Aufl.). München: UVK.

Kanton Zürich. (2003). *Weiterführung der Schulversuche «Teilautonome Volksschulen», «Qualität in multikulturellen Schulen» und «Neue Schulaufsicht» bis August 2005. Medienmitteilung*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2003/10/275c.html>

Lanners, R. (2022). *UN-BRK: mehr inklusive und weniger separative Bildung. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 28 (5/6), 8-13.

Lenzner, T., Neuert, C. & Otto, W. (2015). *Kognitives Pretesting*. Verfügbar unter: https://www.gesis.org/fileadmin/upload/SDMwiki/Kognitives_Pretesting_Lenzner_Neuert__Otto_08102015_1.1.pdf

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Moosbrugger, H., Kelava, A. (2012). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Berlin Heidelberg: Springer.

Petersen, T. (2014). *Der Fragebogen in der Sozialforschung*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Pilshofer, B. (2001). *Wie erstelle ich einen Fragebogen? Ein Leitfaden für die Praxis*. Verfügbar unter: <https://www.aschemann.at/wp-content/uploads/2015/05/Fragebogen.pdf>

Pädagogische Hochschule Zürich. (2023). *CAS Quereinstieg Schulleitung*, Verfügbar unter: https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/weiterbildung/volksschule/flyer/cas_ausschreibung_programm_ql.pdf

Porst, R. (2013). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. (4., erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.

Porst, R. (2015). *Pretesting – Verfahren zur Evaluation von Fragebogen(entwürfen)*. *GWP-Gesellschaft. Wirtschaft. Politik*. 64, 515-525.

Prüfer, P., & Rexroth, M. (2005). *Kognitive Interviews*. Verfügbar unter: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/20147/ssoar-2005-prufer_et_al-kognitive_interviews.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2005-prufer_et_al-kognitive_interviews.pdf

Rauh, J. (2019). *Schulleitung im Kontext des Mangels an Schulischen Heilpädagog*innen. Bewusstsein – Haltung – Handeln*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Stadt Zürich, Schulamt, Schul- und Sportdepartement. (n.d.). *Logopädische Abklärung und Therapie an der Therapiestelle im Schulhaus*. Verfügbar unter: https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/schulen/chriesiweg/pdfs/Logopaedie_an_der_Therapiestelle_im_Schulhaus.pdf

Steger Vogt, E. (2013). *Personalentwicklung - Führungsaufgabe von Schulleitungen: eine explorative Studie zu Gestaltungspraxis, Akzeptanz und förderlichen Bedingungen der Personalentwicklung im Bildungsbereich*. Münster: Waxmann.

Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung, (2020), *Schulleiter/in*, Verfügbar unter: https://www.berufsberatung.ch/web_file/getbb?id=1605&mime=application/pdf&original_name=bi_6792.pdf

Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden & Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste (2021). *Empfehlungen der Berufsverbände für die Umsetzung des neu definierten Berufsauftrags (nBA) bei Logopädinnen und Logopäden*. Verfügbar unter: <https://zuerich.vpod.ch/downloads/2021/empfehlung-nba-therapien.pdf>

2ask (n. d.) *Leitfaden für die Erstellung eines Fragebogens*. Verfügbar unter: https://www.2ask.de/media/1/10/2/3/5/bc958b68e726b401/Leitfaden_Fragebogenerstellung.pdf

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Fragetyp Maskenfrage, Antwortmöglichkeit Ja, Nein, Sonstiges. Screenshot LimeSurvey, Schuler & Suter (2023)	18
--	----

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vereinfachte Darstellung aus der Tabelle von «Aufgabenteilung zwischen Schulpflege und Schulleitung», (Bildungsdirektion, 2020, S. 70)	10
Tabelle 2: Überblick zu den Fragegruppen im Online-Fragebogen (Schuler & Suter 2023)	20
Tabelle 3: Fragen 1 bis 2 in der Fragengruppe 1 (Schuler & Suter 2023)	20
Tabelle 4: Fragen 3 bis 6 in der Fragengruppe 2 (Schuler & Suter 2023)	21
Tabelle 5: Fragen 7 bis 9 in der Fragengruppe 3 (Schuler & Suter 2023)	22
Tabelle 6: Fragen 10 bis 20 in der Fragengruppe 4 (Schuler & Suter 2023)	23
Tabelle 7: Evaluation der Frage 6 (Schuler & Suter, 2023)	31
Tabelle 8: Evaluation der Frage 8 (Schuler & Suter, 2023)	32
Tabelle 9: Evaluation der Frage 10 (Schuler & Suter, 2023)	33
Tabelle 10: Evaluation der Frage 11 (Schuler & Suter, 2023)	34
Tabelle 11: Evaluation der Frage 12 (Schuler & Suter, 2023)	35
Tabelle 12: Evaluation der Frage 16 (Schuler & Suter, 2023)	36

8 Anhang

I. Fragebogenentwurf mit finalisierten Änderungen.....	i
II. Leitfaden der kognitiven Interviews.....	viii
III. Komprimiertes Transkript.....	xii

- I. Fragebogenentwurf mit finalisierten Änderungen

Teil 0: Begrüssung der Befragungspersonen

Guten Tag und herzlich willkommen.

Ziel dieser Umfrage ist es, die Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Logopädie zu untersuchen.

Wir möchten uns bei Ihnen bereits im Voraus bedanken, dass Sie sich Zeit für unsere Umfrage nehmen.

Die Dauer der Umfrage schätzen wir auf ca. 15 Minuten.

Teil A - Voraussetzung für die Umfrage

1. Üben Sie Ihre Schulleitungstätigkeit an einer Primarschule aus (Kindergarten bis 6. Klasse)? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Bei der Antwort NEIN: Da Sie nicht in das gesuchte Profil passen ist die Umfrage an dieser Stelle für Sie bereits beendet. Herzlichen Dank fürs Mitmachen!

2. Sind Sie in der Personalführung für die logopädische(n) Fachperson(en) verantwortlich? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Bei der Antwort NEIN: Da Sie nicht in das gesuchte Profil passen ist die Umfrage an dieser Stelle für Sie bereits beendet. Herzlichen Dank fürs Mitmachen!

Teil B - Angaben zur Person

Diese Umfrage ist anonymisiert. Zu statistischen Zwecken brauchen wir Ihre Personenangaben.

3. Was ist Ihr Geschlecht? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- männlich
- weiblich
- divers

4. Bitte geben Sie Ihr Alter an.

Zahleneingabe: _____

5. Wie lange sind Sie schon als Schulleiter*in tätig? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1 bis 3 Jahre
- 4 bis 6 Jahre
- 7 bis 18 Jahre
- 19 bis 30 Jahre

6. Was ist Ihr beruflicher Hintergrund? Im Kommentarfeld bitte Informationen zum letzten Berufsfeld.

- Pädagogische Ausbildung Kommentar: _____
- anderer beruflicher Hintergrund/**Quereinsteiger*in** Kommentar: _____

Teil C- Angaben zur Schule

7. In welchem Kanton arbeiten Sie? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Aargau
- Appenzell Ausserrhoden
- Appenzell Innerrhoden
- Fürstentum Lichtenstein
- Glarus
- Graubünden
- Obwalden
- Schaffhausen
- Schwyz
- Solothurn
- St. Gallen
- Thurgau
- Zug
- Zürich

8. Wie gross ist Ihre Schule (Anzahl der Schüler*innen)? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- bis 20 Schüler*innen
- 21 bis 50 Schüler*innen
- 51 bis 100 Schüler*innen
- 101 bis 200 Schüler*innen
- ~~201+ Schüler*innen~~ / 200 bis 500 Schüler*innen
- 500 bis 1000 Schüler*innen
- 1000+ Schüler*innen

9. Wie ist die Schulleitungsfunktion in Ihrem Schulhaus aufgebaut? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Alleinige Schulleitung
- Co-Schulleitung

Teil D - Fragen zur Zusammenarbeit von Schulleitung und Logopädie

~~10. Arbeitet zurzeit eine logopädische Fachperson bei Ihnen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:~~

- ~~Ja, alle Stellenprozentente sind besetzt.~~
- ~~Ja. Jedoch sind nicht alle Stellenprozentente besetzt. Anzahl unbesetzter Stellenprozentente:~~
- ~~Nein. Wir hätten gerne eine logopädische Fachperson, können jedoch keine finden.~~
- ~~Wir arbeiten mit externen Praxen zusammen.~~

10.0 Wie viele Stellenprozentente stehen der Logopädie in ihrem Schulhaus zugute?

Zahleneingabe: _____

10.1 Sind alle zugute stehenden Stellenprozentente besetzt? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein.

Bei einer **Nein** Antwort geht es weiter bei der **Frage 10.2**, ansonsten direkt zur Frage 10.3.

10.2 Wieviele Stellenprozentente sind unbesetzt?

Zahleneingabe: _____

10.3 Arbeiten Sie mit externen Praxen zusammen? *

- Ja
- Nein

Bei einer **Ja** Antwort geht es weiter bei der **Frage 10.4**, ansonsten direkt zu zur Frage 11.

10.4 Wieviele Stellenprozentente werden durch externe Praxen abgedeckt? *

Zahleneingabe: _____

11. Wie kommunizieren Sie mit der logopädischen Fachperson am meisten?

Ordnen Sie die Elemente in die rechte Liste ein (höchste Bewertung oben).

- Mail
- Tür und Angel
- Sitzungen
- Telefon
- **Textnachrichten**

12. Wählen Sie ein Thema, das am häufigsten Grundlage zur Kommunikation mit der logopädischen Fachperson ist (über das ganze Jahr betrachtet).

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Wenn Sie Sonstiges: auswählen, spezifizieren Sie bitte Ihre Auswahl im entsprechenden Textfeld.

- Mitarbeitendenbeurteilung (MAB)**
- Fall- und fachbezogener Austausch
- Arbeitspensum
- Sonstiges:

13. Beeinflusst eine kurze Distanz vom Schulleitungsbüro zum Logopädiezimmer Ihrer Meinung nach den fachlichen (Budget, fall- und fachbezogener Austausch, Arbeitspensum, etc.) Austausch positiv? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

14. Wie oft treffen Sie die logopädische Fachperson zu einem fachlichen Austausch? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- täglich
- wöchentlich
- monatlich
- pro Semester
- jährlich

15. In welchen Gefässen treffen Sie die logopädische Fachperson? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Gesamtteamsitzung
- Fachteamsitzung
- Schulisches Standortgespräch (SSG)
- Mitarbeitendenbeurteilung (MAB)
- Sonstiges: _____

16. Was sind die sprachlichen Schwierigkeiten von Logopädie-Kindern in Ihrem Schulhaus? Zählen Sie Ihnen bekannte sprachliche Störungen auf (beantworten Sie die Frage mit ihrem aktuellen Kenntnisstand).

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

17. Stellt die Logopädie in Ihrem Schulhaus – im Sinne der Qualitätsentwicklung und -sicherung – ihr Fachwissen dem Gesamtteam zur Verfügung? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ja. Die Logopädie macht ein bis zwei fachliche Inputs pro Schuljahr für das Gesamtteam.
- Nein. Die Logopädie macht keine fachlichen Inputs für das Gesamtteam.
- Die fachlichen Inputs wurden von der Logopädie auf Eigeninitiative initiiert.
- Die fachlichen Inputs wurden von der Schulleitung initiiert.
- Sonstiges: _____

18. Folgende Tätigkeitsbereiche gehören zum Berufsauftrag einer logopädischen Fachperson. Schätzen Sie den Zeitaufwand ein. Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

1: Zeitaufwand gering.

10: Zeitaufwand gross.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Therapiektionen (Vorbereitung und Durchführung)										
Abklärungen und Screenings (Reihenuntersuchung)										
Fall- und fachbezogene Beratung von Eltern und Fachpersonen (Lehrpersonen, Therapierende, etc.)										
Abklärungs-, Zwischen- und Schlussberichte verfassen										
Präventionsprojekte										

19. Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit eine zufriedenstellende Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Logopädie gewährleistet ist?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

20. Beschreiben Sie uns Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit der Logopädie.

Beispielsweise: Bedürfnisse, Arbeitsweise, Fachkenntnisse, Austausch, etc.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben den Fragebogen auszufüllen.

II. Leitfaden der kognitiven Interviews

Leitfaden der kognitiven Interviews

Voraussetzungen für das Interview: Schulleitung füllt Fragebogen im Voraus aus. Link 2 Tage im Voraus schicken.

Allgemeine Fragen zum Fragebogen

Vorausschickend: Falls etwas nicht mit unseren Fragen abgedeckt wird, dürfen Sie fehlende Antwortmöglichkeiten, Ihre Gedanken und Inputs natürlich bei jeder Frage einbringen.

- Wie fanden sie das Design des Fragenbogens?
- Fanden Sie es ansprechend, dass die Fragen einzeln präsentiert werden?
- Reichten 15 Minuten zum Ausfüllen des Fragebogens?

Fragengruppe 1: Fragen zu den Voraussetzungen

- Übergeordnete Frage zu der Fragegruppe Voraussetzungen: Wir haben die Frage zur Personalführung reingenommen. Unsere Annahme ist, dass wenn man in der Personalführung nicht für Logos zuständig ist, auch sehr wenig Zusammenarbeit stattfindet und in diesem Fall eine Befragung keinen Sinn macht. Was ist ihre Meinung? Ist unsere Einschätzung richtig?

Fragengruppe 2: Angaben zur Person

- Übergeordnete Frage zu der Fragegruppe 2: Wir haben die Frage zum beruflichen Hintergrund reingenommen, weil es ja auch Quereinsteiger gibt. Und wir uns vorstellen, dass SLs mit pädagogischer Grundausbildung näher an den Themen/Problemen der Logopädinnen und auch der Kinder in der logopädischen Therapie sind.
 - Was denke Sie zu diesen Ausführungen?
 - Kennen Sie einen Quereinsteiger? Wie erleben Sie diese Person?

Fragengruppe 3: Angaben zur Schule

- Waren alle Fragen verständlich? Haben Sie Anmerkungen zu dieser Fragengruppe?

Fragengruppe 4: Fragen zur Zusammenarbeit von Schulleitung und Logopädie

Zu Frage 10: Arbeitet zurzeit eine logopädische Fachperson bei Ihnen?

- Wie finden Sie die Auswahlmöglichkeiten? Machen diese Sinn? Fehlt ihrer Meinung nach etwas? (*General Probing*)

Zu Frage 11. Wie kommunizieren Sie mit der logopädischen Fachperson am meisten?

- Mit "Kommunizieren" beziehen wir uns auf den fachlichen Austausch. Haben Sie das auch so verstanden? (*Comprehension Probing*)

Zu Frage 12. Wählen Sie ein Thema, das am häufigsten Grundlage zur Kommunikation mit der logopädischen Fachperson ist.

(*Category Selection Probing*)

- Wie schwierig war es für Sie, sich auf ein Thema festzulegen?
- Wie sinnvoll waren für Sie die Antwortmöglichkeiten oder haben wir ein wichtiges Thema vergessen (falls sie "Sonstiges" gewählt haben: Sollte ihre Antwort eine fixe Antwortmöglichkeit darstellen)?

(*Comprehension Probing*)

- Was verstehen Sie unter Fall- und fachbezogener Austausch, können Sie uns einige Beispiele nennen?
- Was verstehen Sie unter Budget, können Sie uns einige Beispiele nennen?
- Was verstehen Sie unter Arbeitspensum, können Sie uns einige Beispiele nennen?

Zu Frage 13. Beeinflusst eine kurze Distanz vom Schulleitungsbüro zum Logopädiezimmer Ihrer Meinung nach den fachlichen (Budget, fall- und fachbezogener Austausch, Arbeitspensum, etc.) Austausch positiv? Unsere Erwartung: SL ist der Meinung, dass es auch bei grosser Distanz nicht zusätzliche Bemühungen braucht, die allgemeinen Gefässe/Sitzungen stellen einen Austausch sicher.

(*Category Selection Probing*)

- Warum Ja/Nein/keine Antwort? Direkt auf Antwort der Umfrage eingehen
 - Falls Nein: Müssen Sie bei einer grossen Distanz zwischen den Zimmern mehr für einen Austausch unternehmen?
 - **Falls ja:** beschreiben Sie, wie die kurze Distanz den Austausch positiv beeinflusst?
 - **Keine Antwort:** warum diese Auswahl?

Zu Frage 14. Wie oft treffen Sie die logopädische Fachperson zu einem fachlichen Austausch?

(Information Retrieval Probing)

- Wie haben Sie sich daran erinnert? Wie sind Sie vorgegangen, um die Anzahl der Treffen?
- Wie genau schätzen Sie Ihre gewählte Antwort/ihr Rückerinnerungsvermögen für diese Frage ein? Wählen sie zwischen 'sehr genau', 'ziemlich genau', 'eher ungenau', 'grob geschätzt' (*Confidence Rating*)

Zu Frage 15: In welchen Gefässen treffen Sie die logopädische Fachperson?

- Wie finden Sie die Auswahlmöglichkeiten? Machen diese Sinn? Fehlt ihrer Meinung nach etwas? (*General Probing*)

Zu Frage 16. Was sind die sprachlichen Schwierigkeiten von Logopädie-Kindern in Ihrem Schulhaus. Zählen Sie Ihnen bekannte sprachliche Störungen auf.

- Wie herausfordernd fanden Sie diese Frage? Haben sie das Gefühl, ausreichend Wissen für die Beantwortung dieser Frage zu haben oder haben sie bei der Logopädie oder im Internet nachgefragt? (*Besitz relevanter Informationen*)
- Ist ihr Wissen über die sprachlichen Störungen für die Zusammenarbeit mit der Logopädie wichtig? Wenn ja/nein, warum?

Wir erwarten eine Diskussion, evtl. den langen Weg zu dieser Frage aufgreifen. Mögliche Themen:

- Haben Sie sich gefragt: Das ist doch nicht mein Business, was wollen die Testleitenden genau von mir? Warum Fragen sie danach?
- Sind therapeutische Berufe in der Ausbildung zu SL ein Thema?

Zu Frage 17: Stellt die Logopädie in Ihrem Schulhaus – im Sinne der Qualitätsentwicklung und -sicherung – ihr Fachwissen dem Gesamtteam zur Verfügung?

- Wie finden Sie die Auswahlmöglichkeiten? Machen diese Sinn? Fehlt ihrer Meinung nach etwas? (*General Probing*)
 - o **Antwort ja:** Wie macht die Logo die fachlichen Inputs?
 - o **Antwort nein:** Bei welchen logopädischen/sprachtherapeutischen Themen würden Sie den inhaltlichen Fokus setzen? Warum macht die Logopädie keine fachlichen Inputs?

Zu Frage 18. Folgende Tätigkeitsbereiche gehören zum Berufsauftrag einer logopädischen Fachperson. Schätze Sie den Zeitaufwand ein.

Bei der Auswertung der Antworten nachschauen. Wenn der Zeitaufwand zusammengerechnet 10 ergibt, dann:

- Wenn ja: Ist das zufällig oder hatte das System? (*Category Selection Probing*)

Zu Frage 19. Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit eine zufriedenstellende Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Logopädie gewährleistet ist?

- Auf die ausgefüllte Antwort eingehen und allfällige Unklarheiten klären.

Zu Frage 20. Beschreiben Sie uns Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit der Logopädie (beispielsweise: Bedürfnisse, Arbeitsweise, Fachkenntnisse, Austausch, etc.)?

- Auf die ausgefüllte Antwort eingehen und allfällige Unklarheiten klären.

Abschliessende Fragen zur Absicherung:

- Gab es Fragen, welche Sie als unrelevant empfunden haben oder über die sie irritiert waren?
- Wir haben die Frage nach den gesamten Stellenprozenten vergessen. Wäre das eine wichtige Frage?

III. Komprimiertes Transkript

Komprimiertes Transkript

1. Aussagen des Fragebogendesigns und der zu aufwendenden Zeit

Nr.	Person	Aussage
2	SL 1	Also ich habe mich gut zurechtgefunden. Es war klar, wie man sich das vielleicht von anderen Umfragetools, die man in Zwischenzeit so kennt, auch gewohnt ist: Übersichtlich, nichts Unnötiges, was irgendwie ablenkt und hatte zu keiner Zeit irgendwo Schwierigkeiten oder hatte das Gefühl, wo muss ich jetzt klicken oder wo gehts weiter, das hätte bei mir nie für Irritation gesorgt.
125	SL 1	Ich fand ich fand den Umfang angenehm. Es ging flott, schnell. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich klick die weg, weil ich jetzt gerade gar keine Zeit finde. Weil das wird eine, eine große Herausforderung sein, dass die Beachtung, die Reichweite zu erreichen, dass die Leute sich halt diese Zeit kurz nehmen, damit ihr überhaupt zu antworten kommt. Also spielt sicher auch eine wichtige Rolle. Man will viel, man will genug Informationen sammeln, aber der Fragebogen darf auch nicht so lange sein oder zu aufwendig sein, dass dann einfach niemand mehr bereit ist, sich diese Zeit zu nehmen das dann auszufüllen.

2. Evaluation der Fragen

Evaluation der Frage 6

Schulleitung 1

Nr.	Person	Aussage
5	ITV 1	Gut und dann bei der Fragegruppe „Angaben zur Person“. Gibt es eine Frage, wo wir über die Grundausbildung fragen, also ob eine pädagogische Grundausbildung vorhanden ist. Unsere Gedanken sind dabei gewesen, dass eine pädagogisch ausgebildete Schulleitung wie ein bisschen näher an den Problemen oder an den Themen der Logopädie ist. Stellen wir uns das richtig vor oder ja für uns ist es noch schwieriger. Vielleicht gibt es auch gar nicht so viele Quereinsteiger bei den Schulleitungen , aber was kannst du dazu sagen?
6	SL 1	Also ich kann jetzt vor allem aus Sicht des Kantons Zugs sagen, dass dort sicher praktisch alle Schulleitenden selbst einen pädagogischen Hintergrund haben . Selbst aus dem Volksschul- oder Schulbereich kommen, eine Lehrerausbildung oder etwas im Schulbereich, Diplomabschluss als Erstausbildung haben. Weiss aber aus anderen Kantonen, beispielsweise Zürich, dass es dort durchaus auch vielleicht sogar forciert wurde, dass auch branchenfremde Personen aus der Privatwirtschaft und so weiter in den Schulleitungsjob eingestiegen sind. Im Kanton Zug ist mir diese Praxis weniger bekannt, sofern also die Befragung für mehrere Kantone gedacht ist, ist die die Fragestellung durchaus berechtigt. Kann die Anzahl nicht abschätzen. Für Zug würde ich jetzt sagen, sind wir praktisch 100% von Personen die selber aus dem schulischen Feld heraus gekommen sind.

Schulleitung 2

Nr.	Person	Aussage
163	ITV 2	Vor 3 Jahren. Okay. Und es ist ja so, dass wir ja danach nachgefragt haben, wegen der pädagogischen Grundausbildung, du hast uns dann angegeben, dass deine MAS in schulischer Heilpädagogik gemacht hast und einen CAS in Schulleitung. Kennst du Quereinsteiger die das CAS gemacht haben oder hatten jetzt bei deinem CAS eigentlich alle einen pädagogischen Hintergrund? Weißt du das, per Zufall?
164	SL 2	Also ich bin schon lange Schulleitung das weiss ich, ne, ich glaube bei mir hatten noch alle einen pädagogischen Hintergrund .
166	SL 2	Kenne ich nicht, nein.

Evaluation der Frage 8

Schulleitung 1

Nr.	Person	Aussage
-	-	-

Schulleitung 2

Nr.	Person	Aussage
190	ITV 2	Ja genau. Also das heisst, wir müssen da vielleicht auch sogar noch 500... Bis so 200 - 500 und vielleicht 500 bis 1000, oder?
191	SL 2	Ja ich denke. Weil sonst wird es für euch schwierig... 200 plus... Wir haben jetzt 750 bei uns, plus noch 250 externe. Das ist dann nicht mehr so aussagekräftig.

Evaluation der Frage 10

Schulleitung 1

Nr.	Person	Aussage
11	ITV 1	Super, vielen Dank. Dann würden wir eigentlich jetzt zum Teil D gehen. „Fragen zur Zusammenarbeit von Schulleitungen und Logopädie“ Und eigentlich so wirklich Frage zu Frage durchgehen. Zur Frage 10: Arbeitet zurzeit eine logopädische Fachperson bei Ihnen? Findest du die Auswahlmöglichkeit gut, wie wir das so gemacht haben oder fehlt da noch etwas?
12	SL 1	Es ist ja grundsätzlich eine Ja/Nein-Frage und trotzdem kommen dann eigentlich verschiedene Antwortvarianten. Und eine Variante, die im Prinzip nichts mit der ja nein frage zu tun hat. Also „Wir arbeiten mit externen Praxen zusammen“ Könnte man jetzt sagen, passt eigentlich nicht unbedingt zur Fragestellung, mir ging spontan durch den Kopf, ob man hier halt vielleicht noch eine separate Fragestellung macht: Wenn ja angekreuzt wird, dass man dann in der Folge die anderen Fragen nach der Stellenbesetzung sozusagen also sind alle Stellenprozente besetzt, wir arbeiten mit einer externen... Könnte in Erwägung gezogen werden allenfalls. Aber es ging, ich hab mir schnell auch denken können worauf die Fragestellung abzielt was die Intention dahinter ist. Aber streng genommen ist: Wir arbeiten mit einer externen Praxen zusammen. keine Antwort auf die auf die Frage, die gestellt wird.

Schulleitung 2

Nr.	Person	Aussage
178	ITV 2	Und ja jedoch nicht alle Stellenprozente sind besetzt, und dann hast du ja die Anzahl der unbesetzten Stellen Prozente angegeben mit hundert Prozent. Wie findest du diese Auswahlmöglichkeit?
179	SL 2	Da sehe ich jetzt gerade noch: hätte man da Mehrfachauswahl machen können?
183	SL 2	Wir arbeiten mit externen Praxen zusammen.

Evaluation der Frage 11

Schulleitung 1

Nr.	Person	Aussage
13	ITV 1	Stimmt. Gut, dann zur nächsten Frage. Wie kommunizieren sie mit der logopädischen Fachperson am meisten? Mit Kommunizieren haben wir natürlich den fachlichen Austausch gemeint, das hast du sicherlich auch so verstanden?
14	SL 1	Ja!
15	ITV 1	Fehlt dir noch eine Antwort oder findest du SMS und Sprachnachrichten unpassend?
16	SL 1	Also vielleicht noch vorher. Ich fands angenehm „Ordnen zu können“ Das war glaub ich eine „Drag and Drop Geschichte“. Wenn ichs noch recht im Kopf habe. Die Auswahl fand ich noch vom Begriff her. Ich fand „Tür und Angel“ halt ein bisschen eine informelle Bezeichnung. Dafür, dass wahrscheinlich irgendwie sporadische oder ja vielleicht nicht geplanter Austausch, weil eine Begegnung oder so stattfindet. Das ist der Begriff zwischen Tür und Angel. Einfach meinerseits, ich will mir nicht anmassen, hier zu sagen, was der beste Begriff wäre. Aber bei mir hat der Begriff halt ausgelöst, ja was ist jetzt gemeint mit Tür und Angel. Das lässt einfach je nach Leseart und was der Begriff für die Person die den Fragebogen ausfüllt bedeutet, wird er je nachdem, anders interpretieren. Weil es nicht ein offizieller Begriff ist, er jetzt standardisiert irgendwo vorkommt. Das ist vielleicht eher sehr alltagssprachlich. Das ist dann vielleicht eine Altersfrage. Für mich sind Sprachnachrichten und schulischen Kontext hier weniger im Einsatz und SMS, ist aber dann doch schon wieder so, dass es sogar für mich schon wieder alt ist und man hier vielleicht generell von Textnachrichten sprechen will. Dann sind WhatsApp und andere. Viele Schulen kommunizieren heute auch mit Office 365 über Teams. Es gibt auch Schulen, die dort sehr stark mit der Chat Funktion arbeiten. Also dass man hier die Fragestellung vielleicht vom Medium löst und generell von... aber wie gesagt, ich will euch da nicht reinreden. Das aber vielleicht auch etwas Textnachrichten hier ein möglicher Sammelbegriff wäre. Ein Mail ist auch eine Textnachricht. Aber halt eine elektronische Briefform.

Schulleitung 2

198	ITV 2	Gut, dann gehen wir zum Nummer 11 mit der Kommunikation: wie kommunizieren sie mit der logopädischen Fachperson am meisten? Da ist bei dir das Telefon an erster Stelle, zweitens Mail, drittens Sitzungen, Tür und Angel viertens und fünftens SMS/Sprachnachrichten. Macht diese Auswahl Sinn , die wir da getroffen haben, was du auswählen, was du hast auswählen können?
199	SL 2	Ja. Es hat nichts gefehlt. Da hab ich mir überlegt: dass man sie so ordnen musste in einer Reihe.
210	SL 2	Ja aber fachlicher Austausch über SMS/Sprachnachrichten mache ich nicht. Ich mein eben SMS, besser gesagt Whatsapp, das sind so: ich bin heute krank, ich kann nicht kommen. Ich habe alle Eltern schon informiert.

Evaluation der Frage 12

Schulleitung 1

Nr.	Person	Aussage
17	ITV 1	Ja super, gut. Ja gut und dann zu Frage 12: Wählen Sie ein Thema, das am häufigsten Grundlage zur Kommunikation mit der logopädischen Fachpersonen ist. War das da für dich schwierig, dich auf ein Thema festzulegen?
18	SL 1	Ja. Weil ich habe mir auch Notizen gemacht diese Frage. Weil es für mich eine saisonale Geschichte ist. Saisonal, im Sinne von, dass wir in der Schule stark über den Schuljahresablauf funktionieren und gewisse Dinge wiederholend vorkommen und klar irgendwann ist die Pensenplanung generell an der Schule im Vordergrund. Bekomme ich die die Frage gerade in dieser Phase des Arbeitsjahres, dann würde ich vielleicht das Arbeitspensum hoch gewichten. Ich habe mich dann gefragt, zumindest in meinem Bereich, ist das Budget eine gemeindliche Angelegenheit weder ich als Schulleiter noch... Ich nehme an man zielt auf die Ressourcen, allenfalls auch finanzielle die dahinter stecken. Oder dann auch die Frage, ich bin nicht ganz sicher, mit dem Arbeitspensum: also ist gemeint, wieviel möchte die Logopädin arbeiten oder wieviel Logopädie-Pensum haben wir als Schule der Schuleinheit zur Verfügung, um lange Wartelisten verhindern zu können. Also da war für mich nicht klar, ist das Pensum der Logopädin als Arbeitnehmerin deren personeller Vorgesetzter ich bin, gemeint. Oder ist die Ressourcierung der Schule, um den logopädischen Bedarf abdecken zu können gemeint. Das wäre mir nicht ganz klar geworden.
27	SL 1	Für mich war jetzt mein Punkt dabei, den ich nehmen wollte. Ich hätte ergänzen können, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Wenn man vielleicht noch aus den sonstigen Möglichkeiten noch etwas als separaten Item herausnehmen möchte, allenfalls noch das übliche Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräch. Ist eigentlich auch an vielen Schulen usus. Die Schulleitung, die mit der Personalführung vertraut ist, auch mit der mit der Logopädin, dem Logopäden ein Mitarbeitergespräch führt. Ja vielleicht gibt es Fälle, wo dies der häufigste Grund für die Kommunikation ist. Bei mir jetzt nicht.

Schulleitung 2

211	ITV 2	War es schwierig für dich, dich für ein Thema zu entscheiden?
212	SL 2	Ein wenig schon, ja. Fachlicher Austausch, das geschieht schon mit Sitzungen/Telefon. Mail ist vor allem organisatorisch.
228	SL 2	Ich musste ein bisschen lachen, so: Budget, da gibt es ganz sicher gar nie Diskussionen darüber, weil es gibt nichts auszutauschen. Sie haben ihr Budget für Material und das ist ihr Budget und da wissen Sie wo sie sich bewegen müssen und das handeln sie selber. Ich sehe einfach was, Ende Jahr, was sie noch übrig haben und ansonsten: was für Budget? Also da wusste ich nicht so ganz genau, was ihr damit meint oder?

Evaluation der Frage 16

Schulleitung 1

Nr.	Person	Aussage
43	ITV 1	Okay gut, ehm ja dann zur Frage 16 „Was sind die sprachlichen Schwierigkeiten der Logopädie-Kinder in ihrem Schulhaus, zählen sie ihnen bekannte sprachlicher Störungen auf“. Ja also wie herausfordernd fandest du diese Frage oder hast du dich so ein bisschen abgefragt gefühlt auch?
44	SL 1	Ja schon ein bisschen, weil wie gesagt, das ist Wissen, das mir fast komplett abgeht , also ich denke, man hats meine Antworten wahrscheinlich auch angemerkt. Also ich glaube, ich konnte, war so halbwegs stolz auf mich, dass ich die myofunktionelle Geschichte aufzählen konnte. Das hat aber einen aktuellen Hintergrund und einem privaten Hintergrund. Das ich den Begriff überhaupt kenne. Das ist reiner Zufall. Will mich da auch nicht brüsten jetzt irgendwie. Und bei den anderen Geschichten sinds mehr so, vielleicht aus Berichten, die ich dann halt vorgelegt bekomme, wens dann eben halt um Schülerinnen und Schüler geht, die im Bereich LRS, den ich auch erwähnt habe von der Logopädin eine Abklärung gemacht wird. Dann sind das vielleicht, wenn ich dann zehn Berichte gelesen habe ein Paar Begrifflichkeiten, die mir schon begegnet sind. Aber es gibt in diesen Berichten auch ganz viele Begriffe, die verstehe ich schlicht und einfach nicht. Die werden ja auch häufig auch dann für den Schulpsychologischen Dienst...
46	SL 1	wo wiederum eine Fachperson diesen Bericht dann zum Lesen erhält, um die weiteren Schritte zu bewilligen oder so. Da habe ich dann schon auch so gefragt, ja, okay, jetzt wollen sie wahrscheinlich wissen wieviel Ahnung hat ein Schulleiter eine Schulleiterin überhaupt von Logopädie. Ja. Vielleicht ein bisschen, wenn ich es so sagen darf, ein bisschen angenehmer wäre vielleicht eine Selbsteinschätzung, es ist wie eine Prüfungsfrage . Es ist halt die Frage, will man, wenn sich jemand schon die Zeit nimmt, den Fragebogen auszufüllen, diese Person allenfalls mit ihrem Nicht vorhandenen Wissen irgendwo, das quasi, sie damit konfrontieren, oder lässt man sie allenfalls eine Selbsteinschätzung auf einer Skala von: „ich weiss viel“ bis „ich weiss wenig“ oder auf einer Skala von 1 bis 10.

Schulleitung 2

Nr.	Person	Aussage
301	ITV 2	Hast dich abgefragt gefühlt wie in einer Prüfung?
296	SL 2	Ja, da habe ich natürlich gedacht, wenn man dann, ich bin nicht Logopädin, ich bin nur SHP. Aber wenn man gar nicht vom Fach ist. Also wenn man dann ... Klar, zwar einen pädagogischen Hintergrund hat, aber nur Schulleitung ist, wirds schon etwas schwieriger, wenn man dann Quereinsteiger ist, dann weiss man dann gar nicht mehr was man hinschreiben soll. Also das habe ich mir wie überlegt: sollte man vielleicht in einem, in einer Unterfrage noch, dass man zuerst nur selber auswählen kann, was man hinschreiben will, damit man mal sieht was überhaupt vorhanden ist und man dann, als zweites noch würde die verschiedenen Störungsbilder aufschreiben und man dann noch ankreuzen könnte. Weil einem dann noch etwas in Sinn kommt.
302	SL 2	Nein! Das nicht. Aber ich habe einfach gedacht: es kommt dann nicht so viel. Wenn ihr Pech habt, hast dann da einfach ein Strichli, an ganz vielen Orten, oder.

Zitat aus der Diskussion

22	SL 1	<p>Ja. Die Frage hat bei mir schon auch einige Überlegungen ausgelöst, weil ich ja eigentlich den Anspruch hätte, dass ich mit meinen Logopädinnen eigentlich lieber über fall- und fachbezogene Sachen sprechen würde und nicht über die über die Rahmenbedingungen Ehm und trotzdem sind es halt häufig Rahmenbedingungen, Stundenplanung, Ressourcen, Pensenplanungen, die müssen einfach sein. Damit es überhaupt stattfindet und die fall- und fachbezogenen, der fall- und fachbezogene Austausch. Da bin ich als Schulleiter häufig erst beteiligt, wenn es dann um allfällige Sonderschulen Maßnahmen geht, wenn der Schulpsychologische-Dienst noch drin ist und größere logopädische Gutachten erstellt werden müssen. Im Bereich der normalen logopädischen Förderung, die stattfindet bei Schülerinnen und Schüler, die im Regelunterricht teilnehmen, bin ich von meiner Seite her weniger involviert.</p>
----	------	--